

Livro de Resumos

XIII Semana da Física

04 a 06 de outubro de 2023

Uberlândia – MG

Coordenação Geral

Prof. Mariana Mieko Odashima

Comissão Organizadora

Alyne Mayara da Silva Lima
Ana Luiza Ferreira Sobrinho
Ananery Lopes Ribeiro
Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Beatriz Godina Prado
Brenda Cristina Scartezini
Brenda Medeiros
Bruna Kelly Mendes dos Santos
Elisa Rodrigues de Sousa Coutinho
Ernesto Caetano de Oliveira Filho
Fernanda Quadros Fuzato
Gabriel Miranda dos Santos
Gabriel Sales Ribeiro
Ivana Matos Oliveira
João Miguel Juca Bigoni
João Otávio Turatti Barbosa
Kasmayah Karlla Alves Silva
Keoma Hernemegildo Kurashima
Leonardo Neia Thomaz da Silva
Lucas Soares Sousa
Maísa Poiani
Marco Thulio Lang Boaventura Pirete
Maria Cecília Ramos Confessor
Maria Júlia Silva
Olavo Viola
Patrícia de Assis Almeida
Pedro Dornelas Neiva
Rebeka Mezadre Gloria
Rogério Santos Alves
Ruth Ellen Martins Santos Almeida
Thamye Dias Martins Santos
Thiago Viana Costa
Victor Luiz Ossick Evangelista

XIII Semana da Física

Apoio:

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Realização:

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia

Projeto Registro SIEX – 28640

ISBN nº 978-65-00-88872-0

Apresentação

A Semana da Física (SEFIS) é um evento tradicional do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia. O objetivo do evento é favorecer a ampliação dos horizontes científicos, tendo em vista os desafios contemporâneos da ciência, da física e suas aplicações. Na sua 13ª edição, o evento contou com palestras de professores e pesquisadores em diferentes áreas de atuação, seja em Física Básica, Aplicada, Física Médica, Ensino de Física, com temas profissionalizantes e transversais à sua formação enquanto cientistas, sempre buscando temáticas modernas e palestrantes de excelência. Mais do que apenas um evento acadêmico, a Semana da Física busca propiciar um espaço de trocas de experiências, de convívio, de apresentações de trabalhos, buscando enriquecer a formação dos nossos discentes e gerando conhecimento para toda a comunidade. O evento é aberto para o público interno e externo à UFU.

Programação

Quarta-feira, 04 de outubro de 2023

08:00-10:30 Minicurso - Mercado de trabalho em Engenharia de Software: Primeiros Passos

08:15-09:30 Oficina - Tem menina no circuito (Prof. Liliana Sanz - INFIS/UFU)

10:40-11:00 Abertura oficial da XIII SEFIS – UFU

11:00-12:00 Palestra - Magnetismo Quântico (Prof. Rodrigo Pereira -UFRN)

14:00-15:00 Palestra - Termodinâmica de Buracos Negros (Me. Filipe Menezes - UFMG)

15:00-16:00 Comunicações Orais I

16:30-17:30 Palestra - Perícia Criminal: Balística Forense (Dr. Lehi Sudy - INC)

19:00-20:10 Palestra - Invenções científico-tecnológicas da população negra (Prof. Richard Christian dos Santos - UFMA)

20:15-22:00 Minicurso - Arduíno Básico (parte 1) – Joao Vitor da Silva Reis - UFU

20:15-22:00 Minicurso - Educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências naturais e interdisciplinaridade (parte 1) - (Prof. Richard Christian dos Santos - UFMA)

20:15-22:00 Minicurso - Como fazer divulgação científica na área de Física: possibilidades da Universidade Pública (parte 1) – Matheus Barros - UFU

20:15-22:00 Oficina - Preparação de um composto químico detector de radiação ultravioleta (Prof. Lucas Wiliam Gonçalves de Souza - INFIS/UFU)

Programação

Quinta-feira, 05 de outubro de 2023

08:00-10:30 **Minicurso - Introdução à programação em Julia** (Lucas Soares Sousa - UFU)

08:00-10:30 **Minicurso - Como fazer divulgação científica na área de Física: possibilidades da Universidade Pública** – Matheus Barros - UFU

08:00-10:30 **Minicurso - Engenharia e Ciência de Dados para Físicos em 120 minutos** – Mardonio França - UFU

11:00-12:00 **Palestra - Testando modelos de Física de Partículas usando ondas gravitacionais** (Prof. Gláuber Dorsch - UFMG)

14:00-15:00 **Palestra - Sirius: uma nova luz para a ciência brasileira** (Dr. Veronica Teixeira - CNPEM)

15:00-16:00 **Comunicações Orais II**

16:30-17:30 **Palestra - Rotina de um Físico Médico Clínico no Radiodiagnóstico** (Jullianna Cristina de Oliveira Castro)

19:00-20:10 **Palestra - Ensino de Física, protagonismo e inovação** (Prof Eduardo Valadares - UFMG)

20:15-22:00 **Minicurso - Arduíno Básico (parte 2)** – Alysson Duarte (UFU)

20:15-22:00 **Minicurso - Educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências naturais e interdisciplinaridade (parte 2)** - (Prof. Richard Christian dos Santos - UFMA)

20:15-22:00 **Minicurso - Como fazer divulgação científica na área de Física: possibilidades da Universidade Pública (parte 2)** – Matheus Barros - UFU

20:15-22:00 **Oficina - Construção de um espectroscópio de baixo custo** (Prof. Lucas William Gonçalves de Souza - INFIS/UFU)

Programação

Sexta-feira, 06 de outubro de 2023

08:00-10:30 **Minicurso - Introdução a geração de imagens em LaTeX** (Olavo Viola - UFU)

08:00-10:30 **Oficina - Fazendo arte com polarização** (Prof. Lucas Wiliam Gonçalves de Souza - INFIS/UFU)

11:00-12:00 **Palestra - Dosimetria ambiental** (Prof. William Santos - INFIS/UFU)

14:00-15:00 **Palestra - Óptica não-linear em microdispositivos fotônicos integrados em chip** (Prof. Nathália Tomazio - USP)

15:00-16:00 **Palestra - Trajetória para se tornar um Físico especialista em radioterapia** (Dalila Mendonça)

16:30-18:00 **Sessão de Pôsteres**

19:00-20:10 **Palestra - Física de Partículas no Ensino Médio** (Dra. Thaisa Guio - UFMG)

20:20-22:00 **Encerramento oficial da XIII SEFIS UFU + Premiações**

Sumário

RESUMOS FÍSICA EXPERIMENTAL	10
ESTUDO DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA POR FLUORESCÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ADULTERANTES EM POLPA DE AÇAÍ	11
USO DE ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA COM PLASMA INDUZIDO POR LASER (LIBS) PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS DE DISPARO DE ARMAS DE FOGO (GSR)	12
CARACTERIZAÇÃO E SEPERAÇÃO DE CLASSES DE RESISTÊNCIA DE ARGAMASSAS ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA COM PLASMA INDUZIDO POR LASER (LIBS).....	13
SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ÓPTICA DO COMPOSTO BaLa2ZnO5 RE= Er/Yb.....	15
PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DE ÓXIDO DE ÍTRIO DOPADO COM ÉRBIO EM DIFERENTES PROPORÇÕES	16
NANOPARTÍCULAS DE FASE CÚBICA NA PRESENÇA DE LISOZIMA E CURCUMINA: UMA ABORDAGEM ESTRUTURAL E FUNCIONAL	17
ESTUDO DA ENCAPSULAÇÃO DE FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS EM SISTEMAS NANOESTRUTURADOS: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E EFEITO SINÉRGICO DE FÁRMACOS	19
TEMPERATURE-DEPENDENT RAMAN IN LA-DOPED AGNBO3 FERROELECTRIC CERAMICS	21
STUDY OF THE PHYSICAL PROPERTIES IN BaTi1-xSnxO3 ELECTROCERAMICS FOR ENERGY-STORAGE APPLICATIONS	22
STRUCTURAL AND ELECTRIC PROPERTIES IN NKT–BNT FERROELECTRIC CERAMICS.....	23
STRUCTURAL STUDY OF THE La-MODIFIED AgNbO3 LEAD-FREE CERAMIC SYSTEM	24
MODELING THE DIELECTRIC RESPONSE IN RELAXOR FERROELECTRICS	25
RESUMOS FÍSICA MÉDICA.....	26
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA IMAGEM NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA ESPACIAL PARA MAPEAMENTO ÓPTICO EM PROFUNDIDADES DO TECIDO EPITELIAL E O DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS	27
REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO E MEIOS DE REDUÇÃO DAS DOSES DE RADIAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS	28

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS DOSES DE RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANÁLISE DOS MEIOS DE REDUÇÃO DAS DOSES	29
RESUMOS FÍSICA TEÓRICA.....	31
QUANTUM IMPURITY WITH 2/3 LOCAL MOMENT IN 1D QUANTUM WIRES: AN NRG STUDY	32
FERROMAGNETISM IN ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBON HETEROSTRUCTURES	33
SOLUTION OF THE HUBBARD MODEL VIA HARTREE-FOCK APPROXIMATION IN 2-D SYSTEMS AND MOLECULES	34
INTRODUÇÃO A SISTEMAS QUÂNTICOS INTERAGENTES VIA CADEIA DE SPINS	35
LOCALIZED STATES IN SPIN CHAINS WITH SINGLE-ION ANISOTROPY	36
ACUMULANDO FRUSTRAÇÕES NA REDE KAGOME	37
OSCILAÇÕES DE SHUBNIKOV-DE HAAS: UMA ANÁLISE DA TRANSIÇÃO ENTRE O EFEITO HALL E O EFEITO HALL QUÂNTICO INTEIRO	38
SCALE INVARIANCE IN THE LOCAL CHERN MARKER FOR TOPOLOGICAL ANDERSON INSULATORS.....	39
ANÁLISE TEÓRICA DA UNIÃO ENTRE ESTRUTURAS DE BIFENILENO E GRAFENO: UTILIZANDO MÉTODOS DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS.	41
INCORPORATION OF ALKALI-METALS IN CELLULOSE SURFACES AND GRAPHENE-CELLULOSE INTERFACE	42
REDUCED GRAPHENE OXIDE/POLYMER ULTRA-THIN FILMS FOR WATER/METHANOL SELECTIVE PERMEABILITY: A COMPUTATIONAL INVESTIGATION	43
ESTUDO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES DE DINÂMICA MOLECULAR.....	44
NOVOS NANOMATERIAIS POROSOS PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE GASES POLUENTES	45
SIMULAÇÃO DE VENTO SOLAR POR MEIO DE MONTE CARLO METRÓPOLIS	46
RESUMOS ENSINO DE FÍSICA.....	47
TUTORIAL DE MONTAGEM DE TELESCÓPIOS:.....	48
UMA FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE MEDIADORES NO MUSEU DICA	48
VIVÊNCIAS DOCENTES DE UM RESIDENTE DE FÍSICA	50
RELATO DAS EXPECTATIVAS E APRENDIZADOS DE UMA RESIDENTE.....	51

RESUMOS OUTRAS ÁREAS E/OU INTERDISCIPLINARES	53
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: IMPORTÂNCIA, DIFICULDADES E POSSIBILIDADES NA VISÃO DOS PESQUISADORES DO INFIS/UFU	54
MINKOWSKI, GEOMETRIA E ESPAÇO-TEMPO	56
CONSCIENTIZAÇÃO CLIMÁTICA EM ALTAMIRA-PA: RUMO À SUSTENTABILIDADE	57
ATUAÇÃO DO GRUPO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET FÍSICA LICENCIATURA.....	58
TRABALHOS COMPLETOS	59
FORMAÇÃO DE IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	60
ANÁLISE DOS MODELOS DE HIPOFRACIONAMENTO DE DOSE EM TRATAMENTOS DE CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	64
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DEMONSTRATIVAS DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	69
EXPERIMENTAÇÃO DE FÍSICA E MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO.....	74
O USO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COM EXPERIMENTOS DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	78
A FUNÇÃO DAS IMAGENS NO ENSINO DE FÍSICA	84
DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE PLANCK VIA DIODOS EMISSORES DE LUZ.....	89
AUMENTO DE EFEITOS CAPACITIVOS EM FILMES DE GRAFENO CONDUTORES PARA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITORES	95

RESUMOS

FÍSICA EXPERIMENTAL

ESTUDO DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA POR FLUORESCÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ADULTERANTES EM POLPA DE AÇAÍ

*Marcus Vinicius da Silva Farias¹; Jader de Souza Cabral¹.

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

*E-mail para contato: marcus.farias@ufu.br

Neste trabalho é proposta a identificação/separação e quantificação de adulterantes presentes em amostras de polpa de açaí por meio da utilização de espectroscopia por fluorescência, associada aos métodos quimiométricos PCA e LDA. Os objetivos principais são identificar e separar as diferentes amostras de açaí adulteradas com contaminantes distintos. Para isto foram produzidas amostras de açaí com porcentagens em massa bem definidas para os contaminantes (2%, 4% e 6%). Após o preparo, utilizamos o equipamento de espectroscopia Raman LabRAM HR Evolution – HORIBA para a obtenção dos espectros de fluorescência para três lasers de excitação (532 nm, 633 nm e 785 nm). Foi constatado que somente a análise das linhas espectrais não foi suficiente para estabelecermos um procedimento de separação entre as amostras. Sendo assim, foi utilizado o método estatístico das componentes principais (PCA) para a redução da dimensão do espaço amostral e análise do mapa de scores. Para um refinamento dos resultados, utilizamos um método supervisionado de aprendizado de máquina (LDA) que se mostrou melhor em separar as amostras de diferentes contaminantes para o laser de 633 nm. A associação entre os métodos analíticos PCA e LDA, aplicados aos espectros de fluorescência do laser de 633 nm, se mostrou capaz de mostrar uma tendência de separação entre os diferentes contaminantes adicionados à polpa de açaí. Os melhores resultados se deram para as maiores concentrações de adulterantes.

USO DE ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA COM PLASMA INDUZIDO POR LASER (LIBS) PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS DE DISPARO DE ARMAS DE FOGO (GSR)

*Gabriel da Silva Souza ¹, Dr. Jader de Souza Cabral ²

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

² Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: gabriel.souza7@ufu.br

Em casos onde ocorrem fatalidades envolvendo armas de fogo, cabe à ciência forense analisar as pistas para se chegar a um agressor, e uma delas são os resíduos de disparo de armas de fogo (GSR). Tais resíduos sólidos podem ser identificados por métodos químicos que demandam de uma aparelhagem ampla e complexa. Contornando isso temos a tecnologia LIBS (Espectroscopia de Emissão Ótica com Plasma Induzido por Laser), onde o espectro produzido devido o processo de formação de plasma da amostra, se apresenta como impressão digital dos elementos químicos. Com o intuito de fornecer dados que corroborem sobre a eficácia do método LIBS em diminuir a presença de falso positivo, foram analisadas quatro tipos de amostras definidas como; sem disparo(00), um disparo (01), seis disparos(06) e lavado(lav). A partir de seus espectros contidos em um intervalo de comprimento de onda de 200 nm a 600 nm, foi possível comparar a presença de elementos químicos provenientes da mão de um atirador(01, 06, lav), e não atirador(00), tendo assim, encontrado elementos GSR como Ba, Sb, Pb e Cu. Para efeito do mesmo, foi aplicado ajustes como: SNV(*Standard normal variates*) para normalização dos espectros, *Savitzky - Golay* suavização de espectros, e *Rollin Balls* como correção de linhas de base. A Espectroscopia de Campo Integral produz cubos de dados para realizar estudos aprofundados através da análise de espectros de objetos astronômicos. A Astrofísica Extragaláctica se beneficia desse campo de estudo, possibilitando a pesquisa de propriedades inerentes às galáxias e entendimento de suas principais características. Neste trabalho, foi utilizado um cubo de dados da galáxia NGC7130, gerado pelo Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), que passou por tratamento prévio de exclusão de algumas regiões observadas pelo Very Large Telescope (VLT) que não pertenciam à galáxia. Em seguida, foram utilizados os programas DOBBY e STARLIGHT para medir o fluxo de linhas de emissão e decomposição do espectro com síntese espectral. Com isso, foi organizado o dossiê de propriedades descobertas da galáxia NGC7130, gerando um panorama detalhado e possibilitando um aprofundamento mais acurado para pesquisas futuras acerca desse objeto.

CARACTERIZAÇÃO E SEPERAÇÃO DE CLASSES DE RESISTÊNCIA DE ARGAMASSAS ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓTICA COM PLASMA INDUZIDO POR LASER (LIBS)

Brenda Medeiros dos Santos¹, Eliane Betânia Carvalho Costa², Jader S. Cabral³

^{1,3}*Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.*

²*Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil*

*E-mail para contato: brenda.dos@ufu.br

Dentre os materiais mais utilizados na construção civil, argamassas e concretos possuem um papel importante na construção de uma edificação, sendo aplicados com diferentes funcionalidades. Dada à sua importância, o bom desempenho dos materiais cimentícios é de suma relevância para garantir uma boa construção [1]. A fim de minimizar a emissão de CO₂ da indústria cimentícia até 2050, espera-se que a redução da relação clínquer/ligante seja de 17,5% em nível mundial [2]. No Brasil, essa relação deverá ser reduzida de 0,67 para 0,52 [10]. A incorporação das adições minerais, benéfica em termos de impactos ambientais, pode alterar a resistência mecânica de argamassas e concretos. Nesse sentido, é importante entender como a composição dos cimentos pode impactar na resistência de argamassas e concretos. Atualmente, é possível encontrar na literatura, abrangentes trabalhos que utilizam a espectroscopia óptica para pesquisas envolvendo matrizes cimentícias [3,4]. Entretanto, pouco se encontra com a aplicação da Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Laser (LIBS, acrônimo para *Laser Induced Breakdown Spectroscopy*). A LIBS é uma técnica espectro-analítica, na qual um pulso da luz de uma fonte laser é focalizado diretamente na amostra, provocando a ablação e assim a emissão do espectro de energia dos elementos constituintes do material ablado [5]. Neste contexto, este trabalho propõe a análise de argamassas de diferentes classes de resistência através de espectroscopia óptica combinada com medidas de resistência mecânica. Serão utilizadas as técnicas de Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Laser (LIBS) e Ensaio à compressão.

Referências bibliográficas:

- [1] Recena, Fernando Antonio Piazza. Conhecendo argamassa. Edipucrs, 2007.
- [2] GLOBAL CEMENT AND CONCRETE ASSOCIATION. Concrete Future - The GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete. GCCA, 2020.

- [3] Adriano, P., Santos Silva, A., & do Rosário Veiga, M. (2014). Determinação da Composição de Argamassas Antigas P2I “REuSE-Revestimentos para Reabilitação: Segurança e Sustentabilidade” View project DB-HERITAGE: Database of building materials with historical and heritage interest View project. <https://www.researchgate.net/publication/228725321>
- [4] Feuzicana De, A. E., Almeida, S., Carlos -2005, S., De, S., & ~ B. (n.d.). Estudo Da Influência Das Adições De Sílica Ativa E Copolímero Estireno Acrílico Nas Propriedades De Argamassas Para O Assentamento De Porcelana To Uspilfsc/Sbi Ifsc-Usp.
- [5] Costaa, V. C., Augustoa, A. S., Castroa, J. P., Machadoa, R. C., Andradea, D. F., Babosa, D. v., Sperancaa, M., Gamelaa, R. R., & Pereira-Filho, E. R. (2019). Laser induced-breakdown spectroscopy (libs): History, fundamentals, applications and potentialities. In *Química Nova* (Vol. 42, Issue 5, pp. 527–545). Sociedade Brasileira de Química. <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170325>.

SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ÓPTICA DO COMPOSTO $BaLa_2ZnO_5$ RE= ER/YB

*Ananery Lopes Ribeiro¹, Jeann César Rodrigues de Araújo², Raimundo Lora Serrano¹, Mauricio Foschini¹,
Wellington Akira Iwamoto¹

¹ Universidade Federal de Uberlândia

² Universidade de São Paulo

* ananeryribeiro@ufu.br

O composto $BaLa_2ZnO_5$ é conhecido por estabilidade estrutural e química, além de sua resistência mecânica em comparação aos fluoretos [1]. Este estudo visa caracterizar as mudanças estruturais e ópticas ao dopar este composto érbio (Er^{3+}) e itérbio (Yb^{3+}), substituindo o lantânio (La^{3+}) em locais específicos na rede cristalina. As sínteses foram realizadas por reação de estado sólido e Método Pechini, seguida por caracterização estrutural através de difração de raios-x, abrangendo uma faixa angular de 20° a 95° , com taxa de varredura de $0,02^\circ/s$ e refinamento Rietveld usando GSAS. A análise qualitativa mostrou um possível limite de incorporação de Yb na estrutura cristalina, representado pelo aumento da fase secundária do reagente Yb_2O_3 para concentrações de $Yb^{3+} > 0,10$. Este comportamento não foi observado para a variação da concentração de Er. Os refinamentos das estruturas cristalinas mostraram variações do volume da célula unitária, mantendo-se constante para concentrações de Yb^{3+} acima de 0,10 e redução com o aumento da concentração de Er^{3+} . A Microscopia Eletrônica de Transmissão realizada em amostras não dopadas revelou uma ampla distribuição de tamanhos e morfologia aleatória, impedindo a análise de defeitos estruturais. As propriedades ópticas foram analisadas através da fotoluminescência em função da excitação das amostras em 980 nm, resultando em emissões upconversion em 533 nm, 553 nm e 671 nm. O Yb^{3+} atuou como um sensibilizador no processo de upconversion do Er, aumentando a intensidade, mas concentrações mais altas de Er^{3+} provocaram a extinção da intensidade devido a migração de energia entre vizinhos de Er^{3+} .

Referências bibliográficas:

[1] Jing Xie et al. **Up-conversion luminescence properties and energy transfer of tm^{3+}/yb^{3+} co-doped $bala2zn05$** . Journal of Solid State Chemistry, 231:212–216, 2015

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DE ÓXIDO DE ÍTRIO DOPADO COM ÉRPIO EM DIFERENTES PROPORÇÕES

Leonardo Neia Thomaz da Silva¹, Maurício Foschini², Jefferson Luis Ferrari³, Wellington Akira Iwamoto⁴

^{1 2 4} Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2121, Uberlândia, 38408-100, MG, Brasil.

³ Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2121, Uberlândia, 38408-100, MG, Brasil.

O presente trabalho busca apresentar uma análise das propriedades estruturais e magnéticas do óxido de ítrio dopado com érbio Y2O3: Er³⁺ em diferentes proporções. As amostras de óxido de ítrio dopado com érbio foram sintetizadas pelo método Sol-Gel no laboratório do Grupo de Desenvolvimento de Materiais Inorgânicos com Terras Raras (DeMITeR). A análise estrutural do material foi realizada usando difração de raios-X (DRX) no laboratório multiusuário do instituto de química da universidade federal de Uberlândia. A partir dos dados da difração de raios-X foi possível calcular o tamanho dos cristais formados pelo método de Debye-Scherrer. A análise dos padrões de difração e raios-X foram realizadas usando o programa GSAS (Generalized Structural Analysis System). A partir dos dados obtido foi possível a caracterização estrutural do material. a partir da análise estrutural foi possível observar que os valores de substituição dos íons das porcentagens de ítrio pelos íons de érbio estavam de acordo com o esperado de 1%, 3%, 5%, 7% e 10%, o material apresentou apenas uma fase após o processo de síntese, as propriedades dos estruturais do óxido de ítrio não foram alteradas durante pela inclusão dos íons de érbio com tamanhos de grão variando de 10.883 nm nas cadeias com 7% à 23.063 nm nas cadeias com 5% de érbio incorporado.

Referências bibliográficas:

SINGH, Prabhjot.; BRAHME, Nameeta; BISEN, D. P.; UMAM, Rofiquil; PANSE, V. R.; SAID, Ahmad; IRZAMAN; SAREGARH, Antomi. Photoluminescence property of erbium-doped yttrium oxide: Doping concentration and its effect. **Integrated Ferroelectrics**, v. 230, n. 1, p. 100–107, 2022.

NAGARAJAN, Rajamani; KUMARI, Promila. Antimony substitution leading to structural transformation (bixbyite → fluorite) and altering the optical band gap in Y₂O₃. **Journal of Alloys and Compounds**, v. 863, p. 158733, 2021

NANOPARTÍCULAS DE FASE CÚBICA NA PRESENÇA DE LISOZIMA E CURCUMINA: UMA ABORDAGEM ESTRUTURAL E FUNCIONAL

Torres, H. S.^{1,2*}; Silva, A. B.^{1,2}; Ribeiro, I. R. S.²; Barbosa, L. R. S.^{1,2}

¹Departamento de Tecnologia Bioquímica-Farmacêutica Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo

²Divisão de Matéria Biológica, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais

*heidietorres@gmail.com

O estudo de sistemas de liberação controlada de fármacos (*drug delivery systems*) tem ganhado muita atenção dos cientistas nos últimos anos devido às vantagens da utilização de tais sistemas, como a possibilidade de controlar a quantidade de fármaco entregue ao organismo receptor, a baixa taxa de toxicidade, e a capacidade de eficácia com baixas concentrações de fármacos encapsulados. Nanopartículas lipídicas cúbicas, conhecidas como cubossomos, mostram-se promissoras nesta perspectiva. São formadas por um lipídio, o Phytantriol, e um estabilizador estrutural, o Pluronif F127, ambos diluídos em tampão Hepes 20mM. No processo de síntese, estas amostras recebem a lisozima e a curcumina, nas concentrações de 0,5mg/ml e 0,5%, respectivamente. Este trabalho tem como objetivo investigar características físicas como concentração, polidispersão, carga superficial, tamanho e estrutura cúbica de cubossomos, encapsulando lisozima e curcumina em diferentes regiões desta nanopartícula, através dos dados de Análise de Rastreamento de Nanopartículas (NTA), Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) e Espalhamento de Raios X a Baixo Ângulo (SAXS). Os dados de SAXS foram obtidos no síncrotron MAX IV (Universidade de Lund, Suécia), enquanto os dados de DLS e NTA foram obtidos no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), vinculado ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Além disso, foi feito um teste de viabilidade celular, para obter as atividades do medicamento contra células de câncer de mama humano (MDA-MB-231) e queratinócitos epidérmicos humanos (HaCat). Os resultados de DLS e NTA mostram que esses cubossomos têm uma média de 200(2) nm e uma concentração média de $5,00(3) \times 10^{12}$ partículas/ml. As curvas de SAXS mostram que a estrutura cúbica interna predominante dos cubossomos é a Pn3m, que se mantém sem alterações significativas quando os fármacos são encapsulados, salvo o caso da amostra com curcumina 0,5% que sofre uma leve diminuição no diâmetro em seus canais de água. O teste de viabilidade celular mostra resultados promissores para todas as dosagens em ambas as células, até 70%. Em suma, nosso trabalho pretende proporcionar um estudo de caracterização estrutural e funcional deste sistema, e outras análises estão sendo feitas para melhor

entender este sistema, como a Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), e os ensaios de liberação de fármaco e os de viabilidade celular e bacteriana.

Referências bibliográficas:

BARAUSKAS, Justas et al. Cubic phase nanoparticles (cubosome): principles for controlling size, structure, and stability. **Langmuir**, v. 21, n. 6, p. 2569-2577, 2005. GARG, Gopal; SARAF, Shailendra; SARAF, Swarnlata. Cubosomes: an overview. **Biological and Pharmaceutical Bulletin**, v. 30, n. 2, p. 350-353, 2007.

KARAMI, Zahra; HAMIDI, Mehrdad. Cubosomes: remarkable drug delivery potential. **Drug Discovery today**, v. 21, n. 5, p. 789-801, 2016.

ESTUDO DA ENCAPSULAÇÃO DE FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS EM SISTEMAS NANOESTRUTURADOS: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E EFEITO SINÉRGICO DE FÁRMACOS

Silva, A. B.^{1*}, Torres, H. S.¹, Ribeiro, I. R.² e Barbosa, L. R. B.²

¹Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP

²Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Campinas, SP

*E-mail para contato: amandabellini@usp.br

A área da nanotecnologia é um campo que vem crescendo bastante nas últimas décadas, proporcionando estudos a fim de otimizar sua funcionalidade. Dentre eles um dos componentes que vem sendo amplamente utilizado é o sistema drug delivery, mecanismo cujo objetivo é proporcionar uma maior eficácia dos ativos farmacêuticos, podendo envolver desde uma distribuição mais seletiva dentro do organismo do enfermo até a taxa que as moléculas serão liberadas e/ou a atenuação dos efeitos adversos provocados [1]. Para que isso se torne possível, as moléculas medicamentosas são encapsuladas em nanoestruturas, podendo estas serem de natureza sintética ou natural, obrigatoriamente compatíveis com o princípio ativo utilizado. Dentre as nanopartículas, os cubossomos se destacam como nanoestruturas complexas cuja função é encapsular ativos tanto hidrofílicos quanto hidrofóbicos [2]. O objetivo geral deste projeto foi estudar a encapsulação de fármacos antineoplásicos em sistemas drug delivery contra células cancerígenas, investigando também as alterações estruturais sofridas pelos cubossomos e os efeitos sinérgicos dos fármacos. Os ativos escolhidos para este experimento foram a vemurafenibe e a curcumina, estes fármacos já são conhecidos por apresentarem atividades antineoplásicas em algumas linhagens celulares e, neste projeto de pesquisa, iremos ampliar o conhecimento acerca da atividade antineoplásica destes compostos, testando-os contra uma linhagem celular neoplásica e também sua toxicidade em células normais. As metodologias empregadas para o teste de eficácia foram a viabilidade celular pós-exposição, espalhamento dinâmico de luz, potencial zeta, análise de rastreamento de nanopartículas, espalhamento de raios-x a baixos ângulos, eficiência de encapsulação, ensaio de liberação e criomicroscopia eletrônica de transmissão.

Referências bibliográficas:

- [1] ALHAKAMY, N. A.; HOSNY, K. M.; RIZG, W. Y.; ESHMAWI, B. A.; BADR, M. Y.; SAFHI, A. Y.; MURSHID, S. S. A. Development and Optimization of Hyaluronic Acid- Poloxamer In-Situ Gel Loaded with Voriconazole Cubosomes for Enhancement of Activity against Ocular Fungal Infection. *Gels, Switzerland*, v. 8, n. 4, p. 241-257, 2022.
- [2] OLIVEIRA, Cristina; FERREIRA, Celso J.O.; SOUZA, Miguel; PARIS, Juan L.; GASPAR, Ricardo; SILVA, Bruno F.B.; TEIXEIRA, José A.; FERREIRA-SANTOS, Pedro; BOTELHO, Claudia M. A Versatile nanocarrier – Cubosomes, characterization and applications. *Nanomaterials*, Basileia, v.12, n.2224, p. 1-26, 2022.

TEMPERATURE-DEPENDENT RAMAN IN LA-DOPED AGNbO₃ FERROELECTRIC CERAMICS

*T H T Rosa¹, Y Mendez González^{1,2}, A C Silva¹ and J D S Guerra¹

¹ Grupo de Ferrolétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 38408-100, Brazil

² Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde”, Universidad Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal 2, Madrid E-28006, Spain

*E-mail for contact: tawan.toledo@ufu.br

Ferroelectric systems are included in most of the modern electronic devices due to their remarkable characteristics under external stimuli [1]. In particular, antiferroelectric materials (AFE) show to be potential candidates for energy storage devices because of their low remanent polarization, high maximum polarization, and low dielectric losses [2]. In past years, despite Pb-based AFE ceramics showing excellent energy storage performances, concern about Pb toxicity has shifted the scientific community's focus towards the development of environmentally friendly technology [3]. In this way, materials based on AgNbO₃ emerge as a lead-free alternative to replace already consolidated Pb-based ceramics due to their piezoelectric performance and high dielectric permittivity [4]. In this work, a study on the vibrational properties in the Ag_{1-3x}La_xNbO₃ system has been performed via temperature-dependent Raman spectroscopy. The results revealed typical anomalies of structural phase transitions, including the appearance and disappearance of vibrational modes in temperature ranges that corroborate the dielectric spectra for pure AgNbO₃, indicating changes in crystalline symmetry associated with structural phase transitions in these regions. Furthermore, the vibrational mode around 100 cm⁻¹ exhibited a soft mode behavior, showing remarkable softening towards the transition to the paraelectric phase. Acknowledgments: The authors thank to CNPq (309494/2022-2), FAPEMIG (PPM-00661-16 and APQ-02875-18) and CAPES (Finance Code 001) for the financial support.

Bibliographic references:

- [1] Joshi, Aditya, and S. C. Bhatt. Investigation of dielectric properties and ferroelectric phase transition in lead-free AgNbO₃. **Materials Today: Proceedings**, v. 49, p. 1607-1609, 2022.
- [2] Tian, Y *et al.* Ferroelectric transitions in silver niobate ceramics. **J. Mat. Chem. C**, v. 7, p. 1028-1034, 2019.
- [3] Zhao, M *et al.* High Energy Storage Performance in La-Doped AgNbO₃ Ceramics via Tape Casting. **ACS Appl. Mater. Interfaces**, v. 14, p. 48926-48935, 2022.
- [4] Gao, J *et al.* Enhanced antiferroelectric phase stability in la-doped AgNbO₃: perspectives from the microstructure to energy storage properties. **J. Mat. Chem. A**, v. 7, p. 2225-2232, 2019.

STUDY OF THE PHYSICAL PROPERTIES IN $\text{BaTi}_{1-x}\text{Sn}_x\text{O}_3$ ELECTROCERAMICS FOR ENERGY-STORAGE APPLICATIONS

*R F G Dornelas¹, J E Garcia², J D S Guerra¹

¹ *Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 38408-100, Brazil.*

² *Department of Physics, Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech, Barcelona, 08034, Spain, Brazil.*

*E-mail for contact: ramon.dornelas@ufu.com

The increasing demand for using ferroelectric (FE) and antiferroelectric (AFE) systems in energy-storage applications has drastically increased over the last few years, due to their excellent physical properties [1]. In this context, capacitors are distinguished due to their high-power density and fast charging-discharging processes [2]. The best reported results have been obtained for those FE and AFE materials, which contain lead chemical element in their compositions, which are known to be severely dangerous for the environment. BaTiO_3 (BT) based systems have been reported to be potential lead-free materials to substitute those lead-based compounds, mainly because of their enhanced energy storage performance [3]. The aim of the present work is to investigate the physical properties in tin-modified BT ceramics, $\text{BaTi}_{1-x}\text{Sn}_x\text{O}_3$, as a possible potential candidate for energy-storage devices. The X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy (RS), scanning electron microscopy (SEM) and dielectric response techniques have been used to explore the structural, microstructural and phases' transition characteristics, respectively. **Acknowledgments:** The authors thank to CNPq (309494/2022-2), FAPEMIG (PPM-00661-16 and APQ-02875-18) and CAPES (Finance Code 001) for the financial support.

Bibliographic references:

- [1] Veerapandiyan, V; Benes, F; Gindel, T and Deluca, M. Strategies to improve the energy storage properties of perovskite lead-free relaxor ferroelectrics: A review, **Materials**, v. 13, p. 5742, 2020.
- [2] Chen, H; Cong, T N; Yang, W; Tan, C; Li, Y and Ding, Y. Progress in electrical energy storage system: A critical review, **Prog, Nat. Sci.**, v. 19, p. 291-312, 2009.
- [3] Hao, H. A review on the dielectric materials for high energy-storage application, **J. Adv. Dielectr.**, v. 3, p. 1330001, 2013.

STRUCTURAL AND ELECTRIC PROPERTIES IN NKT–BNT FERROELECTRIC CERAMICS

*M A S Mariano¹, A C Silva¹, Y Mendez-González², J D S Guerra¹

¹ Grupo de Ferroelétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia –
MG, 38408-100, Brazil

² Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde”, Universidad Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal 2, Madrid E-
28006, Spain

*E-mail for contact: drmariano@ufu.br

Ferroelectric systems have been extensively studied during the last 20 years, because of their excellent physical properties [1]. The reversible spontaneous polarization, with the application of an alternating external electric field, make them potential materials for applications in a very wide technological areas [2]. However, due to new environmental directives as well as the toxicity of several chemical elements, applications of lead-based compounds have been restricted in the last years. In this context, (Bi,Na)TiO₃ based materials emerge as excellent alternative to overcome such application restrictions [3]. The present work aims the investigation of the physical properties of lead-free (Na_{0.85}K_{0.15})_{0.5}Bi_{0.5}Ti_{1-x}Sn_xO₃ electroceramics. In particular, the influence of the doping element (Sn⁴⁺) on the structural and electric characteristics has been explored. Acknowledgments: The authors thank to CNPq (309494/2022-2), FAPEMIG (PPM-00661-16 and APQ-02875-18) and CAPES (Finance Code 001) for the financial support.

Bibliographic references:

- [1] Jaffe, B; Cook, W R and Jaffe, H. **Piezoelectric Ceramics**. London-New York: Academic Press, 1971.
- [2] Xu, Y. **Ferroelectric Materials and their Applications**. The Netherlands: Elsevier Sci. Publisher, 1991.
- [3] Zhu, W; Shen, Z -Y; Deng, W; Li, Kai. A review: (Bi,Na)TiO₃ (BNT)-based energy storage ceramics. **J. Materiomics**, 2023. In press (<https://doi.org/10.1016/j.jmat.2023.05.002>)

STRUCTURAL STUDY OF THE LA-MODIFIED AgNbO_3 LEAD-FREE CERAMIC SYSTEM

K F S Jesus¹, A C Silva¹, Y Mendez-González², J D S Guerra¹

¹ Grupo de Ferrolétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 38408-100, Brazil

² Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde”, Universidad Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal 2, Madrid E-28006, Spain

*E-mail for contact: karine.felix@ufu.br

Because of the high toxicity and environment concerns promoted by lead-based materials, the exploration of alternative lead-free compounds is becoming nowadays an evolving research field [1]. As a result, a series of lead-free materials, which exhibit high energy storage densities, have been recently developed, from which the lead niobate (AgNbO_3 - AN) system stands out [1–3]. In this context, the objective of the present work is to investigate the room temperature structural properties in $\text{Ag}_{1-x}\text{La}_x\text{NbO}_3$ ceramics (for $x = 0.005$), by using X-ray diffraction (XRD) technique and Raman spectroscopy. The studied composition has been synthesized via the conventional solid-state reaction method. The XRD result confirmed the formation of a single-phase with orthorhombic crystal structure for the studied composition. The obtained result revealed a composition dependence of the structural characteristic for the studied ALN sample, with respect to the reported pure AgNbO_3 (AN) compound. Information on the possible lattice vibration properties, obtained from Raman spectroscopy, revealed structural modification with the inclusion of the doping element, with respect to the pure AN system, showing additional modes in the middle wavenumbers range ($570\text{--}758\text{ cm}^{-1}$). Further measurements are in progress in order to better understand the effects promoted by the rare-earth element into the perovskite structure of the AgNbO_3 system.

Acknowledgments: The authors thank to CNPq (309494/2022-2), FAPEMIG (PPM-00661-16 and APQ-02875-18) and CAPES (Finance Code 001) for the financial support.

Bibliographic references:

- [1] Li, S; Nie, H; Wang, G; Liu, N; Zhou, M; Cao, F and Dong, F. Novel AgNbO_3 -based lead-free ceramics featuring excellent pyroelectric properties for infrared detecting and energy-harvesting applications *via* antiferroelectric/ferroelectric phase-boundary design. **J. Mater. Chem. C**, v. 7, p. 4403-4414, 2019.
- [2] Luo, N; Han, K; Zhuo, F; Xu, C; Zhang, G; Liu, L; Chen, X; Hu, C; Zhou, H and Wei, Y. Aliovalent A-Site Engineered AgNbO_3 Lead-Free Antiferroelectric Ceramics toward Superior Energy Storage Density. **J. Mater. Chem. A**, v. 7, p. 14118-14128, 2019.
- [3] Kuganathan, N and Chroneos, A. Structural, defect, transport and dopant properties of AgNbO_3 . **ChemNanoMat**, v. 6, p. 1337-1345, 2020.

MODELING THE DIELECTRIC RESPONSE IN RELAXOR FERROELECTRICS

*H Z Neto¹, F M Zouza², J D S Guerra¹

¹ Grupo de Ferrolétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 38408-100, Brazil.

² Grupo de Grupo de Nanociências, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 38408-100, Brazil.

*E-mail for contact: hzappaneto@ufu.com

Due to their very interesting physical properties, relaxor ferroelectrics have been widely investigated over the last decades, which make them promising candidates for practical applications in electronic and medical devices [1]. In contrast to normal ferroelectrics, the origin of the strong frequency dispersion observed in relaxors has been correlated with the presence of polar nanoregions (PNRs), which are related to compositional fluctuations and promote the so-called diffuse phase transition (DPT) [2]. However, the real origin for the nature of the observed phenomena in relaxors is still a matter of investigation. Several models have been proposed to explain the origin of the relaxor behavior, which include the diffuse phase transition model, dipolar-glass, random-field random-bond, super-paraelectric, and others [2, 3, 4]. However, such behaviors are not fully understood up today. In the present work, an analysis of the electrical permittivity behavior as a function of temperature was conducted in a (Pb,La)(Zr,Ti)O₃ (PLZT) relaxor composition, with diffuse phase transition. A theoretical statistical model, proposed by Liu *et al.* [4], was used to analyze dielectric response at different frequencies of the applied electric field.

Acknowledgments: The authors thank to CNPq (309494/2022-2), FAPEMIG (PPM-00661-16 and APQ-02875-18) and CAPES (Finance Code 001) for the financial support.

Bibliographic references:

- [1] Xu Y, **Ferroelectric Materials and their Applications**, The Netherlands: Elsevier Sci. Publisher, 1991
- [2] Kirillov, V V and Isupov, V A. **Relaxation polarization of PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃ (PMN) - A ferroelectric with a diffused phase transition.** *Ferroelectrics*, v. 5, p. 3-9, 1973.
- [3] Zhang, L L and Huang, Y -N. **Theory of relaxor-ferroelectricity.** *Sci. Rep.*, v. 10, p. 5060, 2020.
- [4] Liu, J; Li, F; Zeng, Y; Jiang, Z; Liu, L; Wang, D; Ye, Z -G; Jia, C -L. Insights into the dielectric response of ferroelectric relaxors from statistical modeling. *Phys. Rev. B*, v. 96, p. 054115, 2017.

RESUMOS

FÍSICA MÉDICA

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA IMAGEM NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA ESPACIAL PARA MAPEAMENTO ÓPTICO EM PROFUNDIDADES DO TECIDO EPITELIAL E O DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS

* Ana Caroline M. Mendes¹, Adamo F. G. Monte²

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

² Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: anacfismed25@gmail.com

Abstract — In this work, the study of a technique that characterizes the optical properties of epithelial tissue based on spatial frequency was developed, called Spatial Frequency Domain Imaging (SFDI). In addition to this, another optical study technique, the Integrating Sphere, was also associated as a method of comparing results. And for this, we describe a method for preparing an object simulating organs and tissues (Phantoms), composed of polydimethylsiloxane (PDMS), which are capable of imitating the optical properties of biological tissues at different wavelengths, which vary from the visible spectrum to near infrared. The objective of the work was to obtain an expression that provides the location, based on different concentrations, of nanoparticles in a means of simulating epithelial tissue and that allows optical mapping of the same, whose purpose is the diagnosis of lesions in biological tissue, the from the optical parameters of absorption and scattering. To prepare the phantoms, Zinc-phthalocyanine (ZnPc) and gold (NpAu) nanoparticles were used, which demonstrated high photostability based on optical absorption coefficients that varied from 0.01 to 1.0 mm⁻¹, making this object suitable with absorption bands ranging from 450 to 650 nm. The phantoms produced are composed of other smaller phantoms (films) with different concentrations of ZnPc and NpAu and the addition of Titanium dioxide (TiO₂), responsible for optical scattering. Therefore, the quantitative optical properties of absorption and scattering were demonstrated, making it possible to find the concentration and location relationship of the nanoparticles used.

Referências bibliográficas:

CUCCIA, David J.; BEVILACQUA, Frederic; DURKIN, Anthony J.; *et al.* Quantitation and mapping of tissue optical properties using modulated imaging. **Journal of Biomedical Optics**, v. 14, n. 2, p. 024012, 2009. MONTE, A. F.G.;

MENDES, A. C.M.; REIS, A. F.; *et al.* Mapping and quantification of gold nanoparticles in tissue simulating phantoms using spatial frequency domain imaging. **Optics InfoBase Conference Papers**, v. Part F123-, p. 3–4, 2018.

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO E MEIOS DE REDUÇÃO DAS DOSES DE RADIAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

*Victor Luiz Ossick Evangelista¹; Fernanda Quadros Fuzato¹; Lucio Pereira Neves^{1,2};

Ana Paula Perini^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

*E-mail para contato: ossick@ufu.br

Introdução: Devido as altas doses de radiação ionizante envolvidas nos procedimentos de tomografia computadorizada [1], há uma preocupação com pacientes pediátricos, principalmente por serem mais radiosensíveis [2], sendo indispensável a análise sobre os valores de doses e os meios para reduzi-las. **Objetivos:** Investigar os meios de diminuição das doses de radiação, além de comparar as doses avaliadas nos artigos selecionados com valores de referência. **Métodos:** Foram selecionados artigos, utilizando as plataformas Google Scholar e SciELO, sendo sete artigos para avaliação da diminuição das doses, que possuíam informação sobre tensão de pico, corrente do tubo, colimação, *pitch*, tempo de exposição, entre outros. Também, foram selecionados oito artigos que possuíam valores de “produto dose-comprimento (DLP)” e de “Índice de Dose em Tomografia Computadorizada (CTDI)” para tórax e abdômen para diferentes faixas etárias. **Resultados:** Em relação aos meios de diminuição das doses, é possível utilizar práticas como a redução da tensão do tubo, sem perder qualidade da imagem [3]; o controle da corrente do tubo, que está ligada ao número de fótons que chega ao paciente - assim aumentando a corrente aumenta-se a dose [4]; a colimação que restringe a região a ser irradiada e, otimizar o tempo de aquisição. Além disso, nota-se comparando os valores de doses dos artigos selecionados, com o padrão de referência de dose usado, que a diferença percentual cresce com a diminuição da idade. **Conclusões:** Portanto, são necessários protocolos que estabeleçam padrões e previnam a repetição desnecessária de exames, reduzindo as doses a que pacientes pediátricos são submetidos.

Referências bibliográficas:

- [1] Westra SJ, Li X, Gulati K, *et al.* Entrance skin dosimetry and size-specific dose estimate from pediatric chest CTA. **J Cardiovasc Comput Tomogr.** 2014; 8(2):97-107.
- [2] Miglioretti DL, Johnson E, Williams A, *et al.* The use of computed tomography in pediatrics and the associated radiation exposure and estimated cancer risk. **JAMA Pediatr.** 2013;167(8):700-707.
- [3] Siegel MJ, Hildebolt C, Bradley D. Effects of automated kilovoltage selection technology on contrast-enhanced pediatric CT and CT angiography. **Radiology.** 2013; 268(2):538-547.
- [4] Lira D, Padole A, Kalra MK, Singh S. Tube potential and CT radiation dose optimization. **AJR Am J Roentgenol.** 2015; 204(1):W4-W10.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS DOSES DE RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANÁLISE DOS MEIOS DE REDUÇÃO DAS DOSES

*Fernanda Quadros Fuzato¹, Victor Luiz Ossick Evangelista², Lucio Pereira Neves^{1,2}, Ana Paula Perini^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

*E-mail para contato: fernanda.fuzato@ufu.br

Introdução: A neurorradiologia intervencionista envolve intervenções diagnósticas menos invasivas a partir do uso de imagens fluoroscópicas [1]. Devido a suas vantagens, a frequência de procedimentos de neurorradiologia intervencionista tem aumentado e, por causa da longa duração, as doses médicas e ocupacionais são elevadas [2].

Objetivos: Investigar os meios de proteção envolvidos na prática de neurorradiologia intervencionista, além de comparar os valores de dose recebidos pelos indivíduos envolvidos na prática. **Métodos:** A partir de uma revisão bibliográfica, realizada usando o *Google Scholar*, selecionou-se artigos quanto ao uso de protetores individuais e coletivos. Ademais, artigos que apresentavam o produto kerma-área (P_{KA}) em diferentes procedimentos e, valores de dose equivalente para a equipe médica, foram escolhidos para comparação entre os dados. **Resultados:** Com relação à proteção radiológica, percebeu-se o uso relativamente adequado dos equipamentos individuais e coletivos, com exceção de resistência, em alguns casos, em relação ao uso dos óculos plumbífero e das luvas plumbíferas [2, 5]. Com relação às doses médicas, os valores de P_{KA} tem uma variação de mais de 50% para o mesmo tipo de procedimento [3, 4]. Para doses ocupacionais, os valores de dose equivalente apresentaram diferenças de até 300% para a tireoide, quando submetidos ao mesmo tipo de procedimento [3]. **Conclusões:** A partir da análise dos resultados, fica evidente a necessidade de otimização das doses para os indivíduos envolvidos em neurorradiologia intervencionista, bem como o uso correto dos equipamentos de proteção e treinamento da equipe médica em relação aos princípios da proteção radiológica.

Referências bibliográficas:

[1] Canevaro, L. (2015). **Aspectos físicos e técnicos da Radiologia Intervencionista**. *Revista Brasileira De Física Médica*, 3(1), 101–115. <https://doi.org/10.29384/rbfm.2009.v3.n1.p101-115>

- [2] MATOS, M. C. **A proteção radiológica e o conhecimento dos trabalhadores que atuam na neurroradiologia intervencionista**. 2018. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Radiologia) - Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
- [3] LUNELLI, N. A. **Estimativa da dose no paciente e na equipe médica em procedimentos intervencionistas de neurroradiologia**. 2012. 141 p. Tese (Doutorado em Ciências Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
- [4] RIBEIRO, Lilian Torres Rezende. **Estimativa da dose nas lentes dos olhos do médico e do paciente em procedimentos de neurroradiologia intervencionista**. 2020. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.
- [5] Sebastião LM, Flôr RC, Anderson TJ. **The practice of radiation protection in an interventional neuroradiology service**. Rev Bras Med Trab. 2023 Feb 3;20(3):430-437. doi: 10.47626/1679-4435-2022-748. PMID: 36793471; PMCID: PMC9904828.

RESUMOS

FÍSICA TEÓRICA

QUANTUM IMPURITY WITH 2/3 LOCAL MOMENT IN 1D QUANTUM WIRES: AN NRG STUDY

*P. A. Almeida¹, M. A. Manyà², M. S. Figueira², S. E. Ulloa³, E. V. Anda⁴, and G. B. Martins¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, 38400-902, Brazil

² Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense, Av. Litorânea s/N, 24210-340, Niterói, RJ, Brazil

³ Department of Physics and Astronomy and Nanoscale and Quantum Phenomena Institute, Ohio University, Athens, Ohio 45701-2979, USA

⁴ Departamento de Física, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 22453-900, Brazil

*E-mail para contato: patricia.assis.almeida@ufu.br

We study a Kondo state that is strongly influenced by its proximity to an $\omega^{-1/2}$ singularity in the metallic host density of states. We first analyze the non-interacting system: A resonant state ϵ_d , located close to the band singularity, suffers a strong ‘renormalization’, such that a bound state is created below the bottom of the band in addition to a resonance in the continuum. When ϵ_d is positioned right at the singularity, the spectral weight of the bound state is 2/3. The interacting system is modeled using the Single Impurity Anderson Model, which is then solved using the Numerical Renormalization Group method. We observe that the Hubbard interaction causes the bound state to suffer a series of transformations, including level splitting, transfer of spectral weight, appearance of a spectral discontinuity, changes in binding energy, and development of a finite width. When ϵ_d is away from the singularity and in the intermediate valence regime, the impurity occupancy is lower. As ϵ_d moves closer to the singularity, the system partially recovers Kondo regime properties. The impurity thermodynamic properties show that the local moment fixed point is also strongly affected by the existence of the bound state. When ϵ_d is close to the singularity, the local moment fixed point becomes impervious to charge fluctuations (caused by bringing ϵ_d close to the Fermi energy), unlike the local moment suppression that occurs when ϵ_d is away from the singularity. We also discuss an experimental implementation when the impurity’s metallic host is an armchair graphene nanoribbon [1].

Referências bibliográficas:

[1] ALMEIDA, P. A. et al. Quantum impurity with 2/3 local moment in 1D quantum wires: an NRG study. arXiv preprint arXiv:2305.18121, 2023.

FERROMAGNETISM IN ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBON HETEROSTRUCTURES

P. A. Almeida, L. S. Sousa, Tome M. Schmidt, and G. B. Martins

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais 38400-902, Brazil

We study the properties of flat bands that appear in a heterostructure composed of strands of different widths of graphene armchair nanoribbons. One of the flat bands is reminiscent of the one that appears in pristine armchair nanoribbons and has its origin in a quantum mechanical destructive interference effect, dubbed “Wannier orbital states” by Lin et al. in Phys. Rev. B 79, 035405 (2009). The additional flat bands found in these heterostructures, some reasonably closer to the Fermi level, seem to be generated by a similar interference process. After doing a thorough tight-binding analysis of the band structures of the different kinds of heterostructures, focusing on the properties of the flat bands, we use density functional theory to study the possibility of magnetic ground states when placing, through doping, the Fermi energy close to the different flat bands. Our DFT results confirmed the expectation that these heterostructures, after being appropriately hole doped, develop a ferromagnetic ground state that seems to require, as in the case of pristine armchair nanoribbons, the presence of a dispersive band crossing the flat band. In addition, we found a remarkable agreement between the tight-binding and DFT results for the charge density distribution of the so-called Wannier orbital states.

References

- D. J. Rizzo, G. Veber, T. Cao, C. Bronner, T. Chen, F. Zhao, H. Rodriguez, S. G. Louie, M. F. Crommie, and F. R. Fischer, Nature 560, 204 (2018).
O. Gröning, S. Wang, X. Yao, C. A. Pignedoli, G. Borin Barin, C. Daniels, A. Cupo, V. Meunier, X. Feng, A. Narita, et al., Nature 560, 209 (2018).
J. Cai, P. Ruffieux, R. Jaafar, M. Bieri, T. Braun, S. Blankenburg, M. Muoth, A. P. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, et al., Nature 466, 470 (2010).
T. Cao, F. Zhao, and S. G. Louie, Physical review letters 119, 076401 (2017).
[5] H.-H. Lin, T. Hikihara, H.-T. Jeng, B.-L. Huang, C.-Y. Mou, and X. Hu, Physical Review B 79, 035405 (2009)

SOLUTION OF THE HUBBARD MODEL VIA HARTREE-FOCK APPROXIMATION IN 2-D SYSTEMS AND MOLECULES

*Mendonça, H. G.¹, Feiguin, A. E.² and Martins, G. B.¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

² Physics Department, Northeastern University, Boston, MA, United States of America.

*E-mail para contato: irneh.gm@email.com

The Hubbard model describes correlation effects between electrons in a crystal lattice. The model has shown to be successful in describing itinerant magnetism, the metal-insulator transition [1], and the Mott insulator, in addition to its use in high-temperature superconductivity[2], quantum magnetism, and charge-density-wave phenomena. To solve it, it is necessary to use approximations, since a Fourier transform does not diagonalize the interacting Hamiltonian. The Hartree-Fock method applies a mean-field approximation[3], in which the quantum fluctuations of the physical system are neglected. Thus, we can evaluate the contribution of the repulsive local Coulomb term for different charge fillings and temperatures. Although the Hartree-Fock approximation neglects significant quantum fluctuations, especially at low temperatures, the method provides band structures, which are needed for the calculation of topological invariants[4]. To demonstrate the effectiveness of the Hartree-Fock approach, and thus also prepare a code for applications to other systems, we obtain the well-known Hartree-Fock phase diagram for a square-lattice. Our results are in good agreement with the literature [5].

Referências bibliográficas:

- [1] POTTHOFF, M.; NOLTING, W. Surface metal-insulator transition in the Hubbard model. *Physical Review B*, v.59, n.4, p.2549-2555, 15 jan. 1999. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevb.59.2549>.
- [2] WANG, F.; SENTHIL, T. Twisted Hubbard Model for Sr2IrO4: Magnetism and Possible High-Temperature Superconductivity. *Physical Review Letters*, v.106, n.13, 30 mar. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.106.136402>.
- [3] FAZEKAS, P. *Lecture Notes on Electron Correlation and Magnetism*. [S.l.]: World Scientific, 1999. ISBN 9789810224745.
- [4] MOORE, J.E.; BALENTS, L. Topological invariants of time-reversal-invariant band structures. *Physical Review B*, v.75, n.12, 26 mar. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevb.75.121306>.
- [5] CLAVEAU, Y.; ARNAUD, B.; MATTEO, S. Di. Mean-field solution of the Hubbard model: the magnetic phase diagram. *European Journal of Physics*, v.35, n.3, p.035023, 7 abr. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1088/0143-0807/35/3/035023>.

INTRODUÇÃO A SISTEMAS QUÂNTICOS INTERAGENTES VIA CADEIA DE SPINS

*Maísa Poiani¹, Edson Vernek¹.

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: maisampoiani@hotmail.com

Sistemas quânticos interagentes são, por natureza, de difícil compreensão. A intrínseca interdependência entre os graus de liberdade individuais de cada elemento do sistema torna laboriosa a tarefa de encontrar o estado fundamental do sistema. A despeito dessa dificuldade, sistemas de spins constituem exemplos mais simples de sistemas quânticos interagentes. Ao mesmo tempo, sistemas de spins interagentes, apresentam diversas características relevantes para a compreensão das propriedades físicas de materiais magnéticos. Por exemplo, o estudo do comportamento coletivo de átomos com momentos magnéticos nos fornece informações relevantes para a compreensão do comportamento macroscópico de materiais em experimentos práticos. Nesse trabalho propomos fazer uma introdução descomplicada a sistemas interagentes por meio do estudo de cadeias de spins modeladas pelo conhecido modelo de Heisenberg. Para tanto, analisamos, a partir da diagonalização de matrizes, as auto energias de todos os estados, como elas variam e o grau de degenerescência associado ao sistema, bem como a entropia em função da variação de temperatura. Ainda, lançamos mão do suporte de programas computacionais desenvolvidos pelos autores para realizar cálculos numericamente exatos e analisar quantidades físicas relevantes que facilitam a interpretação dos estados quânticos do sistema. Com tais resultados, somos capazes de, por exemplo, associar de maneira clara como a entropia e o grau de degenerescência se relacionam entre si. Além disso, analisando as correlações de spins entre os diversos entes do sistema podemos compreender diversas transições de fase quânticas no sistema à medida em que variamos os parâmetros do modelo.

LOCALIZED STATES IN SPIN CHAINS WITH SINGLE-ION ANISOTROPY

*Márcio Guimarães Sousa¹, Rafael F. P. Costa¹, G. D. de Moraes Neto² and E. Vernek¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais 38400-902, Brazil.

² Department of Physics, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, Zhejiang, P. R. China.

*marcio.sousa@ufu.br

The ubiquitous phenomenon of localization of quantum states has attracted great deal of attention in quantum information and quantum thermodynamics. The phenomenon consists of a intriguing inability of a quantum system to reaching a thermal state upon time evolution from some non-equilibrium state. Beyond its relevance for technological application in quantum heat engine, for instance, it is interesting on its own in more fundamental aspects, as it opens up opportunities of investigating the complexity of quantum dynamics of many-body systems. The most famous example is the Anderson localization in non-interacting systems, which is induced by disorder. It was shown later that disorder can also induce quantum state localization even in the presence of interaction, a phenomenon that, in this context, was termed many-body localization (MBL). Interestingly, recent studies have suggested that localization can be obtained even without disorder [1]. Indeed, a nearly linear potential across an interacting quantum system can also induce localization. This phenomenon is called Stark many-body localization (SMBL). Recently, we have extended the results of Ref. [2] by including exchange interaction up to second nearest neighbors [2]. We have shown that the SMBL phenomenon is robust for arbitrary values of J_2/J_1 . We also noticed that there are windows in the J_1 - J_2 parameter space within which SMBL is even improved. We now investigate SMBL in a spin $3/2$ Heisenberg model in the presence of single-ion anisotropy. Our results reveal that the insertion of anisotropy greatly enriches the possibilities. By calculating entanglement entropy and imbalance, we observe that some initial states are even in the absence of uniform gradient potential and disorder, depending on the value of the anisotropy D . This provides us with a rich phase diagram over the J_1 - J_2 parameter space.

Referências bibliográficas:

- [1] M. Schulz, C. A. Hooley, R. Moessner, and F. Pollmann, Phys. Rev. Lett. 122, 040606 (2019).
- [2] Elmer V. H. Doggen, Igor V. Gornyi, and Dmitry G. Polyakov, Phys. Rev. B 103, L100202 (2021).

ACUMULANDO FRUSTRAÇÕES NA REDE KAGOME

*R.F.P. Costa¹, E. Vernek^{1,2}, S. Ulloa³

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

² Departamento de Física, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile.

³ Department of Physics and Astronomy, Ohio University, Athens - OH, USA.

*E-mail para contato: rafaelfpcosta@gmail.com

Toulouse [1] nos ensinou a identificar frustração geométrica em sistemas clássicos, Dawson e Nielsen [2] foram talvez os primeiros que conectaram emaranhamento a uma "frustração quântica", e os esforços de Giampaolo et. al. culminaram, parafraseio [3], em um "esquema universal de frustração em sistemas de muitos corpos". Partindo da hipótese que o **grau de frustração** das configurações de um sistema se relaciona com o regime termodinâmico do mesmo, nossa tarefa é dupla: (i) definir quantificadores razoáveis para a frustração de um estado e (ii) testar o poder de predição destes índices frente às mudanças de fase. Nossa tentativa é utilizar propriedades locais, e.g. correlações entre primeiros vizinhos, para definir índices de frustração - também locais - que permitam inferir a fase do *bulk*: digamos, discernir um *Quantum Spin Liquid* (QSL) Z_2 de um $U(1)$, ou um Antiferromagneto Kagome de um Isolante com invariância translacional quebrada [4]. Como laboratório, utilizamos o modelo Hubbard em uma fita Kagome finita submetida a tensões mecânicas homogêneas, estudado via DMRG [5]. As tensões permitem um conveniente passeio por geometrias efetivas: controlando a intensidade e o ângulo de tração, deforma-se a Kagome na rede oblíqua, em uma coleção de cadeias 1D fracamente acopladas, ou ainda outras. Mostramos que o conhecimento de correlações locais pode ser suficiente para estimar se o estado-alvo encontra-se numa fase com dominância de *spin*; caso afirmativo, elas bastam para o cálculo dos indicadores geométricos e quânticos de frustração que ora definimos.

Referências bibliográficas:

- [1] VANNIMENUS, J; TOULOUSE G. **J. Phys. C: Solid State Phys.** 10, L537, 1977.
- [2] DAWSON, C. M.; NIELSEN, M. A. **PRA** 69, 052316, 2004.
- [3] GIAMPAOLO, S.M. et. al. **PRL** 107, 260602, 2011.
- [4] SUN, R.Y.; ZHU, Z. **PRB** 104, L121118, 2021.
- [5] FISHMAN, M.; WHITE, S. R.; SToudenMIRE, E. M. **SciPost Phys. Codebases**, 4, 2022.

OSCILAÇÕES DE SHUBNIKOV-DE HAAS: UMA ANÁLISE DA TRANSIÇÃO ENTRE O EFEITO HALL E O EFEITO HALL QUÂNTICO INTEIRO

*Olavo Viola¹, Gerson J. Ferreira¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: olavoviola@gmail.com

O efeito Shubnikov-de Haas (SdH) é um fenômeno quântico que se encontra entre o Efeito Hall Clássico e o Efeito Hall Quântico Inteiro [1]. Essas oscilações de magneto-resistência ou magneto-condutividade ocorrem em semicondutores sob a influência de um campo magnético externo. As oscilações SdH fornecem informações valiosas para a caracterização de materiais, como a densidade de carga, a densidade de estados e a massa efetiva das bandas. Além disso, padrões de batimento revelam a intensidade do acoplamento spin-órbita (SOC). As equações de Lifshits-Kosevich (LK) [2] são bem conhecidas para Hamiltonianos parabólicos e modelam bem o efeito, no entanto, a crescente importância de Hamiltonianos do tipo Dirac (lineares em k), em materiais como grafeno e isoladores topológicos, apresenta desafios para a obtenção de equações LK analiticamente precisas, especialmente com termos de SOC e Zeeman. Portanto, este trabalho se concentra na implementação numérica usando o pacote Kwant [3] do Python para investigar a origem qualitativa das oscilações de SdH através da quantização de energia dos níveis de Landau num Hamiltoniano que descreve um gás bidimensional de elétrons com SOC. O próximo passo do estudo se concentrará em obter SdH numericamente usando a aproximação de Kubo-Bastin. Nós pesquisadores agradecemos o apoio da UFU, CNPq e FAPEMIG.

Referências bibliográficas:

- D. Tong. Lectures on the Quantum Hall Effect. arXiv, 2016.
- E. M. Lifshits and A. M. Kosevich. Theory of the Shubnikov-de Haas effect. Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 4, no. 1–2. Elsevier BV, pp. 1–10, Jan. 1958.
- C. W. Groth, M. Wimmer, A. R. Akhmerov, X. Waintal. Kwant: a software package for quantum transport. New J. Phys. 16, 063065 (2014).

SCALE INVARIANCE IN THE LOCAL CHERN MARKER FOR TOPOLOGICAL ANDERSON INSULATORS

*Bryan Douglas Nunes Assunção¹, Caio Lewenkopf², Gerson J. Ferreira¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia - MG, Brasil.

² Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense - RJ, Brasil.

*E-mail para contato: bryandouglas03@gmail.com

Topological insulators (TIs) [1, 2] have attracted great attention from the condensed matter and material science communities due to their peculiar properties. TIs are usually characterized by being bulk insulators while exhibiting robust edge/surface states. The existence of edge states in these materials is associated with topological phases, with the presence occurring for the non-trivial case and the absence for the trivial case. Moreover, within the non-trivial helical edge states, backscattering is forbidden by time-reversal symmetry. Due to this important property, TIs have potential applications, which already justify a large number of studies about the phases of these materials. The standard method to characterize these phases is to use topological invariants, e.g. the Chern numbers or the Z_2 invariant [3]. These invariants and the corresponding phase transitions are already well known in these crystalline materials [1, 2]. Noncrystalline systems have also been studied [4, 5], e.g. topological Anderson insulators, amorphous systems, and quasicrystals. For these, due to the lack of Bloch periodicity, the topological characterization is done using local markers, e.g. the local Chern number [6] or the Bott index [7, 8]. In this presentation, we will discuss the quantum phase transitions in topological Anderson insulators [4, 5]. For these, transitions from trivial to topological insulator regime occur as a function of the intensity of the disorder, implying that a description using reciprocal space is not possible, since disorder breaks Bloch periodicity. Therefore we discuss their characterization using local markers [6], that allow obtaining universal curves for these transitions and with that possible universality classes [9], that we look for. We acknowledge financial support from the Brazilian funding agencies CNPq, CAPES, and FAPEMIG.

Referências bibliográficas:

- [1] M. Z. Hasan and C. L. Kane, Colloquium: Topological insulators, *Rev. Mod. Phys.* 82, 3045 (2010).
- [2] X.-L. Qi and S.-C. Zhang, Topological insulators and superconductors, *Rev. Mod. Phys.* 83, 1057 (2011).
- [3] Y. Ren, Z. Qiao, and Q. Niu, Topological phases in two-dimensional materials: a review, *Rep. Prog. Phys.* 79, 066501 (2016).

- [4] C. W. Groth, M. Wimmer, A. R. Akhmerov, J. Tworzydło, and C. W. J. Beenakker, Theory of the topological anderson insulator, *Phys. Rev. Lett.* 103, 196805 (2009).
- [5] J. Li, R.-L. Chu, J. K. Jain, and S.-Q. Shen, Topological anderson insulator, *Phys. Rev. Lett.* 102, 136806 (2009).
- [6] R. Bianco and R. Resta, Mapping topological order in coordinate space, *Phys. Rev. B* 84, 241106 (2011).
- [7] H. Huang and F. Liu, Quantum spin hall effect and spin bott index in a quasicrystal lattice, *Phys. Rev. Lett.* 121, 126401 (2018).
- [8] H. Huang and F. Liu, Theory of spin bott index for quantum spin hall states in nonperiodic systems, *Phys. Rev. B* 98, 125130 (2018).
- [9] M. D. Caio, G. Möller, N. R. Cooper, and M. J. Bhaseen, Topological marker currents in chern insulators, *Nature Physics* 15, 257 (2019).

ANÁLISE TEÓRICA DA UNIÃO ENTRE ESTRUTURAS DE BIFENILENO E GRAFENO: UTILIZANDO MÉTODOS DE PRIMEIROS PRINCÍPIOS.

*Victor Manoel Soares da Conceição¹, Roberto Hiroki Miwa¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, Brasil.

*E-mail para contato: manoelsoares1652@gmail.com

O bifenilo é um novo material 2D que foi produzido com sucesso experimentalmente em 2021 [1], e possui anéis de 4-6-8 carbonos periódicos. Sendo um alótropo do carbono como o grafeno ele possui propriedades interessantes a serem estudados, nossa proposta é fazer uma heterojunção da rede bifenileno com a rede grafeno formando assim uma heteroestrutura, com isso podemos analisar as propriedades eletrônicas da nova estrutura. Algumas referências adicionam hidrogênio no grafeno para observar a abertura do gap [2], e ao adicionar hidrogênio na heteroestrutura, observamos que ocorre a ligação na região do bifenileno, e é observado uma curvatura na heteroestrutura. E algumas referências utilizam-se de estresse para observar a abertura do gap [3], com isso, aplicamos estresse a estrutura e observamos como o sistema se comporta. Todos os resultados foram obtidos com base na teoria do funcional da densidade (DFT), e com o código computacional VASP.

Referências bibliográficas:

- [1] FAN, Q. et al. Biphenylene network: A nonbenzenoid carbon allotrope. **Science**, v. 372, n. 6544, p. 852–856, 21 maio 2021. Disponível em: [10.1126/science.abg4509](https://doi.org/10.1126/science.abg4509). Acesso em: 27 set. 2023
- [2] DUMI, A. et al. The binding of atomic hydrogen on graphene from density functional theory and diffusion Monte Carlo calculations. **Journal of Chemical Physics**, v. 156, n. 14, 13 abr. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/5.0085982>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [3] HOU, Y. et al. Opening a Band Gap in Biphenylene Monolayer via Strain: A First-Principles Study. **Molecules**, v. 28, n. 10, p. 4178–4178, 18 maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/molecules28104178>. Acesso em: 27 set. 2023.

INCORPORATION OF ALKALI-METALS IN CELLULOSE SURFACES AND GRAPHENE-CELLULOSE INTERFACE

*G. H. Silvestre¹, I. S. S. de Oliveira², R. H. Miwa¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

² Departamento de Física, Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, Brasil

*E-mail para contato: ghsilvestre@ufu.br

This theoretical study focuses on exploring via density functional theory (DFT), electronic properties of the incorporation of alkali-metals (AM), viz.: lithium (Li) and sodium (Na), in (i) cellulose [100] hydrophobic surface, (ii) graphene-cellulose [100] interface and (iii) oxidized cellulose [100] interface. The investigation of diffusion barriers in these systems is crucial for understanding their potential applications in energy storage and electrochemical devices. Firstly, we examine the cellulose interfaces, considering van der Waals's corrections. Then, we simulated adsorbing sites in both structures, to evaluate the adsorption energy, and next, the diffusion barriers of Li and Na ions between these sites. We have physisorption of the ions on both surfaces, and the adsorption energy can be related to systems previously reported in the literature, such as AM/graphene and AM/MoS₂, being around 50% lower than those above. Next, we investigate the diffusion barrier of Na ions in oxidized cellulose, which exhibits enhanced properties due to the oxidation process. We analyze the diffusion barriers of Li and Na ions within the oxidized cellulose structure. Overall, this study investigates the diffusion barriers of Li and Na ions in cellulose, oxidized cellulose, and graphene-cellulose interfaces. These findings will contribute to our understanding of ion transport properties in these systems, offering valuable insights for the development of advanced energy storage and electrochemical devices, such as batteries and sensors. The results also light the way for future research on optimizing the performance of cellulose-based materials and their potential applications in sustainable energy technologies.

Referências bibliográficas:

[1] MIWA, Roberto H.; SCOPEL, Wanderla L. **Lithium incorporation at the MoS₂/graphene interface: an ab initio investigation.** Journal of Physics: Condensed Matter, v. 25, n. 44, p. 445301, 2013.

[2] LARSON, Daniel T. et al. **Lithium intercalation in graphene–MoS₂ heterostructures.** The Journal of Physical Chemistry C, v. 122, n. 43, p. 24535-24541, 2018.

REDUCED GRAPHENE OXIDE/POLYMER ULTRA-THIN FILMS FOR WATER/METHANOL

SELECTIVE PERMEABILITY: A COMPUTATIONAL INVESTIGATION

João Felipe Almeida¹; Daiane Damasceno Borges¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: j.felipe.novem@gmail.com; daiane.damascenoborges@ufu.br

Reduced graphene oxide (rGO) wrapped in poly (styrene sulfonate) sodium salt (PSS) leads to the formation of stables hybrid material (GPSS). This composite allows the fabrication of ultra-thin films with barrier properties for application in Direct Methanol Fuel Cells (DMFCs) [1]. Experimental evidence reveals that the polymeric electrolyte membrane responsible to lead the proton conduction when coated with ultra-thin films with GPSS has a methanol crossover reduction and increases the cell energy density [2]. Therefore, the objective of this study is to understand the structural and dynamical properties of GPSS composites separately using Molecular Dynamics simulations. For GO, the properties of the oxygen functional and the stability of the sheet at different degrees of oxidation were investigated. With PSS, the objectives of the simulations were to validate the force field and observe the structural behaviors of the polymer and its interactions with water and methanol. It was observed that the oxygen functional of GO is responsible for the wrinkling of the sheet and the carbonyl is the functional group with greater stability. In the simulations with two PSS chains with sulfonation fraction $f = 0.5$, the creation of hydrophobic regions and hydrophilic corridors was observed due to the interaction of SO_3^- with water. It was also observed that methanol and water have PSS similar interactions creating possible hydrogen bonds with SO_3^- .

Referências bibliográficas:

[1] MIYAZAKI, Celina M. et al. Experimental and computational investigation of reduced graphene oxide nanoplatelets stabilized in poly (styrene sulfonate) sodium salt. *Journal of materials science*, v. 53, n. 14, p. 10049-10058, 2018..

[2] MIYAZAKI, Celina Massumi. *Fabricação de filmes ultrafinos automontados para aplicações em células a combustível*. 2014.

ESTUDO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES DE DINÂMICA MOLECULAR

Elis Lopes Silva Araújo¹, Daiane Damasceno Borges²

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, Brasil.

² Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

E-mail para contato: elis.lope@ufu.br

O projeto de iniciação científica foi elaborado de maneira que, inicialmente, buscou-se entender o que é e qual a importância das simulações de Dinâmica Molecular (DM) no estudo das propriedades dos materiais [1, 2]. Posteriormente, já de maneira mais prática, a ideia foi entender e implementar códigos que permitiam preparar os arquivos de entrada para a simulação e, por fim, rodar a simulação de Dinâmica Molecular em si. Para isso, o sistema escolhido foi a perovskita niobato de prata (AgNbO₃) de estrutura cristalina ortorrômbica (Pb21m). Buscou-se entender melhor o que são as perovskitas e suas possíveis aplicações, debateu-se sobre suas diferentes geometrias, defeitos, dopantes e transporte de oxigênio [3, 4]. Assim, as simulações DM foram empregadas para investigar as propriedades estruturais e mecânicas do niobato de prata. As simulações foram realizadas utilizando o modelo atomístico com potencial de interação de Buckingham e representação *core-shell* [5]. A geometria da célula cristalina foi otimizada por meio de cálculos de energia, resultando na obtenção dos parâmetros de rede, volume da célula unitária e *bulk modulus*. Para uma análise estrutural mais detalhada, foram realizadas simulações de DM, nas quais foram calculadas a função de distribuição radial e a função de distribuição angular, a fim de avaliar as distâncias de ligação e os ângulos entre os octaedros.

Referências bibliográficas:

- [1] Frenkel, Daan; Smit, Berend. Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications. Academic Press, 2002.
- [2] Maginn, E. J.; Elliott, J. R. Historical Perspective and Current Outlook for Molecular Dynamics As a Chemical Engineering Tool. American Chemical Society, 2010.
- [3] Kuganathan, Navaratnarajah; Chronos, Alexander. Structural, defect, transport and dopant properties of AgNbO₃. ChemNanoMat, 2020.
- [4] Jesus, S.F.K.; Silva, C.A.; Mendez-González, Y.; Guo, R.; Bhalla, S.A.; Guerra, S.D.J. Structural evolution of La-modified AgNbO₃ lead-free ceramics: Perspective from octahedral tilting and tolerance factor. Ceramics International, 2022.
- [5] Olsson, Emilia. Computational Modelling of SmCoO₃-based Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells. University College London, 2017.

NOVOS NANOMATERIAIS POROSOS PARA CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE GASES

POLUENTES

Bruna Kelly Mendes dos Santos¹, Daiane Damasceno Borges²

^{1,2} Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: bruna.mendes@ufu.br

O aumento do aquecimento global é resultado da expansão econômica desenfreada e está ligado à ausência de práticas sustentáveis, que, por sua vez, contribuem para aumento dos níveis de emissões de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera [1]. A redução das emissões é urgente, e a busca por tecnologias limpas, bem como o desenvolvimento de novos materiais que possam mitigar esses efeitos, são indispensáveis [2]. Pesquisas mostram que materiais porosos, juntamente com tecnologias de Carbon Capture and Storage (CCS), podem ser uma alternativa para a captura de GEE através do processo de adsorção física. As estruturas porosas classificadas como Covalent Organic Framework (COFs) são excelentes candidatas para captura e armazenamento de GEE [3]. Os COFs são formados por ligações covalentes e blocos moleculares, resultando em uma estrutura cristalina. A topologia deste material proporciona ampla área de superfície, baixa densidade e são capazes de manter sua estrutura mesmo quando submetidos a altas pressões e temperaturas [4]. As redes utilizadas neste trabalho foram obtidas de uma base de dados de aproximadamente 69 mil COFs, construídas *in silico* por meio de softwares cujo objetivo é criar as estruturas a partir de blocos moleculares e ligações covalentes. A estrutura foi formada utilizando o Reticular Chemistry Structure Resource (RCSR), uma base de dados com informações sobre a topologia de materiais cristalinos [5]. A proposta é analisar a adsorção física de GEE, através do cálculo do coeficiente de Henry e da entalpia de adsorção e sua relação com a geometria dos materiais porosos e suas propriedades químicas.

Referências bibliográficas:

- [1] MARTINE, G.; ALVES, J. E. D. Economia, sociedade e meio ambiente no século 21: tripé ou trilema da sustentabilidade? **Revista brasileira de estudos de população**, SciELO Brasil, v. 32, p. 433–460, 2015.
- [2] WOODCOCK, J. et al. Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. **The Lancet**, Elsevier, v. 374, n. 9705, p. 1930–1943, 2009.
- [3] CAS (Chemical Abstracts Service). 2022. **Readdressing the balance**: exploring research trends in carbon dioxide sequestration. Chemical Abstracts Service. Columbus, OH.
- [4] ROTELOK, D. Síntese de novos materiais baseados em ftalocianinas para captura de CO₂. **Tese (Doutorado)**, 2013.
- [5] AL, M. R. et. In silico design of 2d and 3d covalent organic frameworks for methane storage applications. **Chemistry of Materials**, v. 30, n. 15, p. 5069–5086, 2018

SIMULAÇÃO DE VENTO SOLAR POR MEIO DE MONTE CARLO METRÓPOLIS

*Fellippe Orlando Carvalho¹, Nilton Luiz Moreira²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Catalão, Catalão - GO, Brasil.

²Instituto de Física, Universidade Federal de Catalão, Catalão - GO, Brasil.

*E-mail para contato: fellippe.carvalho@discente.ufcat.edu.br

Na astrofísica, o estudo do plasma é primordial para compreender o Universo, sendo estudados nos mais diferentes tipos, como no interior de estrelas, nebulosas e nos ventos estelares que atravessam o espaço interplanetário e intergaláctico. Neste contexto, propomos estudar o plasma de um único componente, através de simulação computacional, com as características básicas de vento solar, como baixa densidade e altas temperaturas. O modelo consiste em sistema de cargas pontuais positivas na presença de uma distribuição uniforme de carga negativa de fundo com o sistema eletricamente neutro. Uma carga teste cria um potencial eletrostático com efeito de blindagem como no modelo Debye-Huckel. A simulação consiste em encontrar o estado de equilíbrio termodinâmico de tal sistema. Uma função de distribuição de pares é implementada como um passo calcular propriedades termodinâmicas do plasma modelado. As simulações são realizadas usando o método de Monte Carlo Metrópolis. O método na simulação de caminhada aleatória, assim, associando cada partícula a N caminhantes, formando diferentes tipos de configurações. Consideramos o espaço de configurações bidimensional de tamanho 2, com condições periódicas de contorno para evitar efeitos de bordas. O código construído incorpora transição de probabilidade como proposto originalmente por Metrópolis.

Referências bibliográficas:

- [1] Berggren, K. F. Particle Correlations in a Classical One-Component Plasma. *Physics Review A*, v.1, n.6, 1970.
- [2] Bittencourt, J.A. *Fundamentals of Plasma Physics*. Editora Springer, 3° ED, 2004.
- [3] Brush, S. G; Sahlin H. L; Teller, E. Monte Carlo study of a One-Component Plasma. I. *The journal of Chemical Physics*, Vol 45, 1996.
- [4] Thijssen, J.M. *Computational Physics*. Cambridge, 2° ED, 2007.
- [5] Markus, J. A. *Encyclopedia of the Solar System*. Elsevier, 3° ED, 2014.

RESUMOS

ENSINO DE FÍSICA

TUTORIAL DE MONTAGEM DE TELESCÓPIOS:

UMA FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE MEDIADORES NO MUSEU DICA

Kalinda de Moura Ferreira¹, Ananery Lopes Ribeiro¹, Matheus Barros¹

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: castrojoalves@ufu.br

O Museu Dica, Diversão com Ciências e Arte, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, se encontra atualmente passando por um processo de estruturação da formação de monitores [4]. Dentro das demandas desse processo tornou-se necessário adequar os mediadores ao dia a dia no espaço, por isso é tão importante essa formação, mas além disso, projetos e eventos realizados pelo Museu também contam com a participação de mediadores, que devem estar preparados para lidar com diversas situações [3]. Um dos projetos mais importantes do Dica é o trabalho com telescópios, que possibilita o acesso gratuito de diversos públicos às observações astronômicas, possibilitando o contato das pessoas com a Astronomia. Essas observações podem ser feitas no Museu ou até mesmo serem levadas para escolas de toda região, ampliando assim o alcance desse conhecimento e despertando o interesse em um número maior de pessoas. Para que esse projeto se concretize, é preciso que os mediadores tenham primeiramente o contato com os telescópios, conheçam os tipos, entendam o conceito óptico por trás do seu funcionamento e saibam manusear o equipamento[2]. A montagem dos telescópios é um processo delicado e a calibração para observação dos astros deve ser precisa, para dar o devido tutorial aos formandos, os tornando capacitados para realizar essa montagem a partir de um material de apoio[1]. Com o tutorial produzido para a formação dos mediadores do Dica, essa capacitação foi otimizada, apenas com o material e a montagem prática para introduzir o funcionamento dos telescópios, isso possibilitou que todos estivessem prontos e bem preparados para conduzir com sucesso os eventos relacionados a observações astronômicas, contribuindo assim para monitorias de maior qualidade, além de permitir a continuação do nosso compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento em astronomia para a sociedade.

Referências bibliográficas:

[1] SANCHES, P., (2017) **Telescópios**, Rev. Ciência Elem., V. 5, n. 1 p. 009, 2017. Disponível em: <https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2017/009/>. Acesso em: 30 set. 2023.

- [2] FERREIRA, M.; ALMEIDA, G. **Introdução à Astronomia e às Observações Astronómicas**. 7.ª edição. Lisboa: Plátano Editora, 2004.
- [3] FERREIRA, K.M., Martins, S. Importância da presença de mediadores em museus de ciência. **Resumos 18º Congresso RedPop**, p. 167, 2023. Disponível em: https://redpop.fiocruz.br/wp-content/uploads/2023/07/RESUMOS-APRESENTACOES-INDIVIDUAIS_compressed.pdf. Acesso em: 30 set 2023.
- [4] JACOBUCCI, D. TAKAHASHI, E. JACOBUCCI, G. CARMO-OLIVEIRA, R. MARTINS, S. A dica chegou! Centro de ciências da universidade Federal de Uberlândia: proposta, percepções dos docentes e perspectivas. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, [S.L.], v. 25, n. 2, p. 354-367, 8 maio 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2008v25n2p354>. Acesso em: 30 set. 2023.

VIVÊNCIAS DOCENTES DE UM RESIDENTE DE FÍSICA

*Charles Henrique Silva, Alessandra Riposati Arantes.

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

E-mail para contato: charles.silva@ufu.br

Neste trabalho será apresentado as vivências de um residente do Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia que concilia trabalho, estudos, cuidar da casa e regências de aulas de Física no turno da noite em uma escola pública central de Uberlândia (Silva e Cruz, 2018) [1]. Ao longo dos doze meses na Residência observa-se uma grande dificuldade dos alunos em relação à matemática básica, como desafio em realizar uma questão algébrica, com números decimais, fatoração, soma e multiplicação de sinais contrários, dentre outros. Com o Novo Ensino Médio (Süssekind, 2019) [2] as aulas de Física foram reduzidas para uma por semana o que acaba precarizando o ensino, pois, de acordo com o Currículo Referência de Minas Gerais, um professor de física deve trabalhar uma quantidade enorme de conteúdos. Com isso, para ministrar as aulas de Física é necessário ensinar operações básicas de matemática, que poderia ser resolvida com a interdisciplinaridade entre as disciplinas. As experiências vividas no Programa Residência Pedagógica são importantes para a formação inicial, pois possibilitam conhecer a realidade da escola e os desafios da profissão e vislumbrar possíveis desdobramentos que poderão ser colocados em prática quando se assume o cargo como professor efetivo.

Referências bibliográficas:

[1] SILVA, K.; CRUZ, S. **A Residência Pedagógica na formação de professores: história, hegemonia e resistências.** In: Momento: diálogos em educação, v.27, n.2, p. 227-247, 2018.

[2] SÜSSEKIND, M. L. A BNCC e o “novo” Ensino Médio: reformas arrogantes, indolentes e malévolas. **Retratos Da Escola**, 13(25), 91–107, 2019.

RELATO DAS EXPECTATIVAS E APRENDIZADOS DE UMA RESIDENTE

Elaine Aparecida Silva Ferreira, Alessandra Riposati Arantes

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: elaine.aparecida@ufu.br, ale.riposati@ufu.br

Esse resumo tem como objetivo apresentar as vivências como residente no Programa de Residência Pedagógica, subprojeto núcleo Física e Matemática, edição 2022 a 2024. O programa possui duração de 18 meses, divididos em 3 módulos e conta com duas orientadoras sendo uma do curso de Física e uma da Matemática, um professor da Educação Básica e 5 licenciandos por escola. A motivação para o ingresso no programa foi vivenciar todas as experiências docentes durante a formação inicial, que tem ocorrido uma escola estadual da cidade de Uberlândia. De início foi possível observar que o professor deve se adequar a um cronograma rígido enviado pelo Estado que o professor deve seguir, além das demandas da escola, são elas: preenchimento de planilhas, diários eletrônicos e provas diagnósticas do governo, além de currículo extenso e impossível de ser aplicado integralmente com apenas uma única aula semanal. As turmas noturnas são formadas de alunos acima de 18 anos, esses com objetivo de concluir o Ensino Médio e cheios de sonhos de uma vida melhor, porém poucos expressam o desejo de cursar Ensino Superior. Os professores por terem poucas horas aulas focam em ensinar o básico, que ainda assim é absorvido com dificuldade pelos estudantes. Como residente tenho a cada aula um misto de sentimentos, a alegria de poder mesmo que de uma forma mínima contribuir para o crescimento do estudante e o sentimento de impotência, pois sempre tenho a sensação que é pouco conhecimento que estou trabalhando e por isso é o suficiente para que consigam entrar em uma universidade. Apesar disso, a residência é uma experiência única e extremamente gratificante na formação dos futuros professores.

Referências bibliográficas:

- [1] FARIA, Juliana Batista; DINIZ-PEREIRA, Julio Emilio. Residência pedagógica: afinal, o que é isso?. **Revista de Educação Pública**, v. 28, n. 68, p. 333-356, 2019.
- [2] DE FREITAS, Mônica Cavalcante; DE FREITAS, Bruno Miranda; ALMEIDA, Danusa Mendes. Residência pedagógica e sua contribuição na formação docente. **Ensino em perspectiva**, v. 1, n. 2, p. 1-12, 2020.

CLUBE DE ASTRONOMIA DE CATALÃO- CATASTRONOMY

*Fellippe Orlando Carvalho , Nilton Luiz Moreira.

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Catalão, Catalão - GO, Brasil.

*E-mail para contato: fellippe.carvalho@discente.ufcat.edu.br

A astronomia, como a mais antiga das ciências, ainda exerce grande fascínio e mantém legiões de praticantes formais e informais. Os grandes avanços tecnológicos, computacionais e modernos telescópios fazem avançar o conhecimento sobre o Universo e os meios de comunicação, como a internet, fazem esse conhecimento chegar ao público, porém indiscriminada. Neste contexto, se faz necessário criar espaços, ainda que informais, para comunicá-lo ao público, divulgando esse conhecimento. O projeto de extensão chamado Clube de Astronomia de Catalão - Catastronomy, visa a divulgação científica de qualidade em astronomia e astrofísica nas comunidades e escolas, com a finalidade de desmistificar conceitos e promover o interesse na ciência abrangente da astronomia utilizando métodos interativos. O espaço conta com equipamentos como: telescópios, realidade virtual (VR) e planetário móvel e fixo, localizado no Instituto João Margon Vaz. Em 2022, atendeu mais de 19 escolas em diversas cidades da região em torno de Catalão - GO, tendo mais de 2.500 alunos participando das atividades. Em 2023, mais de 17 escolas com mais de 1.400 alunos já passaram pelas atividades do projeto. A presença em redes sociais, como o Instagram, com a página chamada Catastronomy, contribui para a popularização do projeto, comunicando atividades e curiosidades sobre astronomia. A imersão no sistema de imprensa local, ajuda a levar a comunidade para dentro dos planetários e atividades do projeto, como reuniões com palestras abertas à toda população. Desta forma, o projeto consegue abranger, além da comunidade escolar, pessoas entusiastas e interessados de todas as idades a participar.

Referências bibliográficas:

[1] ALMEIDA, G. O.; M. H. R.; CARVALHO, C. L.; DIAS, E. W.; GOMES, A. D. T. O planetário como ambiente não formal para o ensino sobre o sistema solar. Revista Latino – Americana de Educação em Astronomia – RELEA, n. 23, p. 67-86, 2017.

[2] MEURER, Z. H.; STEFFANI, M. H. Objeto educacional astronomia: ferramente de ensino em espaços de aprendizagem formais e informais. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 18., 2009, [s.l.]. Atas... [s.l.], p. 1-7, 2009.

RESUMOS

OUTRAS ÁREAS E/OU INTERDISCIPLINARES

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: IMPORTÂNCIA, DIFICULDADES E POSSIBILIDADES NA VISÃO DOS PESQUISADORES DO INFIS/UFU

*Matheus Barros¹, Sílvia Martins²

¹ Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Museu Diversão com Ciência e Arte, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Museu Diversão com Ciência e Arte, Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: matheus-barros@outlook.com

Ancorados em reflexões sobre o papel dos cientistas no processo de divulgação científica [1][2], e nas relações da sociedade com os temas de ciência [3] [4], buscamos colaborar com o incentivo de mudanças conceituais e atitudinais acerca do envolvimento dos cientistas nos processos de comunicação com o público. Nesse sentido, foi realizada uma entrevista semiestrutura, numa perspectiva metodológica qualitativa [5], parte do projeto de pesquisa aprovado e amparado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (registro CAAE do Projeto de Pesquisa: 39005120.0.0000.5152), onde, neste trabalho focalizamos nossas discussões na questão que confronta a relação dos pesquisadores com as ações de divulgação científica e/ou extensão universitária e quais as dificuldades, possibilidades e a importância que perpassam neste processo em suas perspectivas. Foi realizado o envio do convite para discentes do Programa de Pós-graduação em Física (mestrado e doutorado) e para professores do INFIS/UFU. Sendo assim, os pesquisadores destacaram aspectos como: a falta de apoio institucional; a postura dos colegas de desmerecerem ações de divulgação científica; aspectos relacionados às políticas públicas; criação de setores e envolvimento de profissionais com formação específica; e uso de redes sociais e aproximação com a escola. Estes aspectos que geraram as três categorias mencionadas, nos reforça que é necessário trabalhar junto aos pesquisadores, a fim de clarear as potencialidades da divulgação científica e da extensão universitária quando em parceria entre profissionais dessa área e da pesquisa em Física, assim como na ampliação da visão sobre as possibilidades de comunicação com o público.

Referências bibliográficas:

[1] BUCCHI, Massimiano. When scientists turn to the public: Alternative routes in science communication. **Public Understanding of Science**, v. 5, n. 4, p. 375, 1996.

- [2] BUCCHI, Massimiano. Of deficits, deviations and dialogues: Theories of public communication of science. **Handbook of public communication of science and technology**, v. 57, p. 76, 2008.
- [3] KAHAN, Dan M.; JENKINS-SMITH, Hank; BRAMAN, Donald. Cultural cognition of scientific consensus. **Journal of risk research**, v. 14, n. 2, p. 147-174, 2011.
- [4] SINATRA, G. M., KIENHUES, D. e HOFER, B. K. Addressing challenges to public understanding of Science: epistemic cognition, motivated reasoning, and conceptual change. **Educational Psychologist**, 49:2, 123-138. 2014.
- [5] POUPART, Jean et al. **A pesquisa qualitativa. Enfoques epistemológicos e metodológicos**, v. 2, 2008.

MINKOWSKI, GEOMETRIA E ESPAÇO-TEMPO

Fernando Henrique Vital Filho¹, Gabriel Teófilo Dias Pedrosa²

¹ Faculdade de Matemática, Universidade de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

² Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

E-mail para contato: fernandovitalfilho@ufu.br

Vista como um caso particular da Relatividade Restrita, a mecânica Newtoniana considerava o tempo como uma grandeza física absoluta, de modo que Newton pôde descrever sua mecânica num espaço tridimensional euclidiano. Einstein, Minkowski e os demais cientistas que contribuíram para a generalização dessa abordagem newtoniana, descreveram eventos que ocorrem num espaço contínuo quadridimensional chamado espaço-tempo. Essa transição alterou os paradigmas científicos e deixou a comunidade científica da época atônita com tamanha mudança nos conceitos de espaço e tempo, porém, esta mudança é um evento natural na transição de eventos não relativísticos para eventos relativísticos. Neste trabalho, temos a intenção de abordar a passagem entre o espaço euclidiano tridimensional da mecânica clássica para um espaço quadridimensional descrito por Minkowski, de que modo acontece essa transição e quais são as ferramentas matemáticas que formalizam essa passagem.

Agradecimentos:

Na condição de bolsista do PET Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, agradeço ao Programa de Educação Tutorial da SESu/MEC pelo fomento.

Referências bibliográficas:

- [1] ALMEIDA, Fábio Jardim de. **Desmistificando a Teoria da Relatividade de Einstein**. CURITIBA, 2022 Dissertação (Matemática) - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ.
- [2] D'INVERNO, Ray. **Introducing Einstein' Relativity**. Clarendon Press, 1992.
- [3] SANTOS, José Carlos. **MINKOWSKI, GEOMETRIA E RELATIVIDADE**. Revista Brasileira de História da Matemática, v. 9, n. 18, p. 115-131, 2010.

CONSCIENTIZAÇÃO CLIMÁTICA EM ALTAMIRA-PA: RUMO À SUSTENTABILIDADE

*Laura de los Santos Hathenher, Davi Kenzo Souto Oda, Sarah Martins da Costa, Sophia

Lequesteboumer Maciel

Colégio Batista Mineiro Uberlândia, Unidade Martins, Uberlândia - MG

*E-mail para contato: hathenherlaura@gmail.com

No ano de 2022, a cidade de Altamira, no Pará, se tornou a maior emissora de gases de efeito estufa no Brasil [1]. Esse cenário alarmante nos mostra a necessidade de medidas efetivas para reverter essa situação crítica, não só de Altamira, mas também de várias cidades Amazônicas que estão no topo da lista de maiores emissores do país [2]. Nesse contexto, soluções que possam aprimorar a educação, aumentar a conscientização e fortalecer a capacidade humana para mitigar e reduzir os impactos das mudanças climáticas são cruciais e urgentes. Intervenções que englobam desde o ambiente escolar até a esfera pública podem cultivar uma geração informada e sensibilizada quanto às consequências do desequilíbrio climático [3]. Em nosso trabalho, abordaremos o problema, e traremos uma série de soluções e atitudes que colocadas em prática podem trazer benefícios, não somente para região Amazônica, mas também em escala global.

Referências bibliográficas:

[1] Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). <https://www.greendomus.com.br>

[2] Sustentabilidade nos negócios: futuro para a sociedade. <https://www.gss.eco>

[3] Qual é a contribuição do Brasil nas emissões de gases de efeito estufa via desmatamento? <https://ipam.org.br>

ATUAÇÃO DO GRUPO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET FÍSICA

LICENCIATURA

*Maria Cecília Ramos Confessor, Mariana Mieko Odashima

Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: maria.confessor@ufu.br

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa tradicional do Governo Federal, criado em 1979, para apoiar atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. No Brasil, são cerca de 840 grupos PET do Ministério da Educação. Em 2006, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) criou os grupos PET institucionais, onde as bolsas dos petianos são pagas pela universidade e o tutor não recebe bolsa. Em 2020, nasceu o PET institucional Física Licenciatura, em meio à pandemia, realizando eventos online para todo o Brasil. Desde sua criação, foram realizadas palestras, debates de filmes, cursos de pré-cálculo e pré-exame de pós-graduação, encontros comemorativos do dia da Mulher e do dia da Consciência Negra, semana de recepção de ingressantes, monitorias nas disciplinas de maior índice de retenção, divulgação da universidade em escolas públicas, bate-papos de formação docente, grupos de estudo, debates afirmativos. Todos os petianos devem seguir as normas do Manual do PET [1], tendo que dedicar-se também à uma iniciação científica, apresentar trabalhos em eventos, elaborar publicações, buscar o aprendizado de idiomas, além do trabalho de organização de eventos e divulgação científica. No caso do PET Física UFU, essas ações têm contribuído para o fortalecimento de uma identidade dentro do curso de Física Licenciatura noturno, com um espaço de acolhimento e pertencimento. Esperamos contribuir para a construção de um profissional com diferentes habilidades e repertórios, com competências analíticas, críticas e socioemocionais. Nota de repúdio: Em fevereiro de 2023 as bolsas dos petianos PET MEC foram reajustadas para R\$ 700, e desde então as bolsas PET UFU estão sem previsão de reajuste.

Referências bibliográficas:

[1] PROGRAD, Pró-Reitoria de Graduação; CLAA, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação; PET, Programa de Educação Tutorial. **Manual de Regulamentação dos Grupos PET MEC e PET Institucional da UFU**, 2021. Disponível em: http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/manual_pet_ufu_-_versao_2022.pdf

Acesso em: 01 out. 2023.

TRABALHOS COMPLETOS

FORMAÇÃO DE IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

*Jeane Menezes do Carmo¹, José Roberto Tozoni²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: jeane@carmo@ufu.br

Resumo: Neste trabalho realizou-se uma análise da literatura sobre os princípios subjacentes à formação da imagem via ressonância magnética, com ênfase nas características físicas da técnica principalmente nos tempos de relaxação T1 e T2 que afetam a formação das imagens. O trabalho envolveu a pesquisa de palavras-chave relacionadas a técnica de imageamento via ressonância magnética nos principais mecanismos de busca de periódicos científicos, a análise das informações coletadas mostrou que a produção de imagens com alta ou baixa intensidade de sinal ocorre quando o núcleo de hidrogênio excitado retorna ao seu estado de equilíbrio, liberando energia para o ambiente por meio dos processos de relaxação: *spin-lattice* e *spin-spin*.

Palavras-chave: Ressonância magnética; MRI; Relaxamento T1 e T2.

Introdução

A ressonância magnética (RM) é um dos exames mais utilizados no diagnóstico por imagem devido a sua alta resolução espacial e capacidade para contrastar tecidos moles [1]. O mecanismo que ocorre na ressonância magnética envolve a excitação de núcleos de hidrogênio, encontrados em altas concentrações nos tecidos e que possuem grande momento magnético [2].

Na presença de um campo magnético externo (B_0), os átomos de hidrogênio com spin presentes no corpo do paciente tendem a se alinhar na mesma direção desse campo, ao longo do eixo Z. Um maior número de átomos de hidrogênio com spin se alinha

na mesma direção do campo magnético do equipamento de ressonância magnética (RM), isso resulta em um estado de menor energia em comparação com aqueles átomos de hidrogênio que se alinham na direção oposta, que representam um estado de maior energia [3].

A compreensão da ressonância magnética nuclear (RMN) no contexto da formação de imagens é desafiadora e abrangente devido à necessidade de abordar diversos temas interligados, como eletromagnetismo, supercondutividade e processamento de sinais [3].

RMN

As propriedades da ressonância magnética têm origem na interação de átomos com um campo

magnético externo, resultando em um movimento de precessão de partículas com momento angular e momento magnético [4].

O hidrogênio é escolhido na ressonância magnética devido à sua abundância no corpo humano (cerca de 10% do peso corporal), às diferenças notáveis nas características de RMN entre o hidrogênio em tecido normal e patológico, e à alta sensibilidade da RMN ao próton do hidrogênio devido ao seu maior momento magnético.

Figura 1: Comportamento de um próton de hidrogênio [4].

Observando a imagem, temos que o próton de hidrogênio pode ser descrito como uma pequena esfera 1), gira em torno de seu próprio eixo, movimento chamado de spin 2); Devido à sua carga positiva 3), gera um campo magnético ao seu redor 4), age como um pequeno dipolo magnético 4) ou como um ímã 5), com um momento magnético (μ) associado [4].

Processos de relaxação: longitudinal e transversal.

A relaxação é o processo pelo qual o núcleo excitado retorna ao equilíbrio, liberando energia para o ambiente. Isso envolve duas formas de relaxação: spin-lattice e spin-spin, representadas pelas constantes de tempo T1 e T2, respectivamente [5].

O tempo de relaxamento T1 (longitudinal) é o período necessário para que cerca de 63% dos prótons voltem a se alinhar com o campo magnético após a desativação do pulso de radiofrequência, já o tempo de relaxamento T2 (transversal) é o intervalo de tempo necessário para que cerca de 37% dos prótons parem de girar em sincronia após a desativação do pulso de onda de rádio, ambas, sendo específicas para cada tipo de tecido [6].

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos e livros. Foram considerados artigos que abordam os princípios básicos da técnica de imageamento via ressonância magnética.

A abordagem metodológica adotada consistiu na coleta e análise de informações relativas aos princípios de Imagens por Ressonância Magnética Nuclear (IRMN). Para a busca das referências utilizadas nesta revisão, foi utilizado principalmente o Google Scholar, mas também o PubMed e o ScienceDirect, o livro The Essential Physics of Medical Imaging, 4th Edition foi a referência primordial.

Resultados e discussões

A ressonância magnética gera imagens de tecidos biológicos com diferentes contrastes usando sequências de RM que manipulam a excitação dos núcleos de hidrogênio. A sequência T1 envolve o tempo de relaxação dos núcleos de hidrogênio ao

longo do eixo Z após um pulso de radiofrequência, resultando na recuperação gradual da magnetização longitudinal, conhecida como - recuperação longitudinal -, e fornecendo informações detalhadas sobre os tecidos no exame de ressonância magnética [7].

Os hidrogênios vinculados aos tecidos do corpo têm diferentes taxas de recuperação da magnetização longitudinal. Os hidrogênios associados aos fluidos biológicos recuperam-se lentamente, resultando em um sinal de baixa intensidade, enquanto os hidrogênios vinculados ao tecido parenquimatoso se recuperam rapidamente, gerando um sinal de alta intensidade. Isso cria imagens ponderadas em T1, onde os líquidos nos tecidos aparecem escuros e o parênquima tende a ser mais claros [7].

Após o pulso de RF, o vetor de magnetização muda para o plano transversal durante a relaxação spin-spin (T2). Isso causa perda de coerência de fase e redução do sinal do tecido. Isso é usado para criar imagens ponderadas em T2, distinguindo diferentes tecidos com base em seus tempos de relaxação. Tecidos com T2 mais longos aparecem mais claros, enquanto tecidos com T2 mais curtos aparecem mais escuros, proporcionando contraste nas imagens de RMN, isso é conhecido como relaxação transversal [7].

Tabela 1: Tempos de relaxação T1 e T2 aproximados para diversos tecidos do corpo humano a 1,5 T4[4].

Tecido	T1(ms)	T2(ms)
Substância branca	790	90
Substância cinza	920	100
Líquido céfalo-raquidiano	4000	2000
Sangue(arterial)	1200	50
Parênquima hepático	490	40
Miocárdio	870	60
Músculo	870	50
Lipídios(gordura)	260	80

Na Tabela 1, são fornecidos os tempos de relaxação T1 e T2 para vários tecidos a 1,5 T4. No entanto, é importante ressaltar que esses valores são apenas referências, uma vez que uma medição precisa dos tempos de relaxação pode levar a resultados diferentes [4].

É possível observar que essas variações nos tempos de relaxação podem ser empregadas para criar distinção entre os tecidos nas imagens, o que representa uma vantagem da ressonância magnética em comparação com outros métodos de diagnóstico [6]. Na figura a seguir é possível observar essa diferença.

Figura 2: Imagem axial do crânio em sequência ponderada em T1 e T2, respectivamente [4].

Conclusão

A compreensão do princípio subjacente à formação de imagens via ressonância magnética é intrincada, uma vez que requer conhecimento sobre várias áreas como: eletromagnetismo, mecânica quântica, supercondutividade, e processamento de sinais [2]. No entanto, o objetivo deste resumo foi fornecer uma explicação sucinta e acessível desse princípio, abordando tópicos fundamentais, como a origem da RMN, os principais aspectos físicos da técnica, a influência dos tempos de relaxação T1 e T2 na formação das imagens. Também foi exposto o motivo da utilização dos átomos de hidrogênio, como ele se comporta na presença de um campo magnético externo, os efeitos do pulso de radiofrequência e a utilização dos tempos de relaxação T1 e T2 para obtenção de imagens com diferentes contrastes.

Referências

- [1] HAGE, M.C.F.N.S.; IWASAKI, M. 2009. **Imagem por ressonância magnética: princípios básicos**. Ciência Rural. 39:1287–95
- [2] MENDONÇA, R. 1996. **Fundamentos da ressonância magnética**. p. 29. Apostila.
- [3] PYKETT, I.L. et al. Principles of nuclear magnetic resonance imaging. **Radiology**, Illinois, v.143, p.157-168, 1982
- [4] Mazzola, A. A., Ressonância Magnética: princípios de formação da imagem e aplicações em imagem funcional. **Revista Brasileira de Física Médica**. 2009;(3):117-29.
- [5] Bushberg, Jerrold T. et al **The essential physics of medical imaging**. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2002.
- [6] Haacke, E. Mark. **Magnetic resonance imaging: physical principles and sequence design**. New York: J. Wiley, 1999.
- [7] VILLAFANA, T. Fundamental physics of magnetic resonance imaging. **Radiologic Clinics of North America**, Philadelphia, v.26, n.4, p.701-715, 1988.
- [8] THOMSON, C.E. 1993. Magnetic resonance imaging – a general overview of principles and examples in veterinary neurodiagnosis. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, Raleigh.
- [9] SLICHTER, C.P. 1989. **Principles of magnetic resonance: springer series in solid states sciences**. Berlin. p. 666.
- [10] ELLIS, J.H. American college of radiology committee on drugs and contrast media. **Manual on contrast media**. Rest Am Coll Radiol. 2015.
- [11] MAGALHÃES, A.C.A. **Ressonância magnética do sistema nervoso central**. São Paulo: Atheneu, 1999.
- [12] SHELLOCK, F.G. 1996. Magnetic Resonance: Safety, Bioeffects and Patient Monitoring. **Open Field Magnetic Resonance Imaging**. 2:127–145.
- [13] Hornak, J. P., **The Basics of MRI**. Acessado em 17/09/2023. <https://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm>
- [14] BERRY E, BULPITT A. 2009. **Fundamentals of MRI**. In: CRC PRESS; Boca Raton. p. 298
- [15] RÍOS-LAGO, Marcos. Neuropsicología y resonancia magnética funcional: conceptos generales. **Radiología**, Madrid.
- [16] NOBREGA, A.I. 2006. **Técnicas em ressonância magnética nuclear**. Ed. Atheneu. p.1- 5.
- [17] SMITH, H.; RANALLO, F.N. A **non-mathematical approach to basic mri Wisconsin: Medical Physics**, 1989.

ANÁLISE DOS MODELOS DE HIPOFRACIONAMENTO DE DOSE EM TRATAMENTOS DE CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

*Rogério Santos Alves¹, Beatriz Godina Prado¹, Ana Paula Perini^{1,2}

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

*E-mail para contato: fisicorogério@gmail.com

Resumo: Essa abordagem traz a importância do hipofracionamento (HF) de dose na radioterapia, com ênfase no tratamento do câncer de mama. Esse modelo de HF emerge como uma alternativa eficaz, proporcionando resultados comparáveis aos tratamentos convencionais utilizados na radioterapia para controle tumoral e redução de efeitos colaterais. Além disso, a personalização do tratamento com base na idade e no estágio do câncer é também fator de discussão. Algumas análises sugerem o fator econômico e destacam a redução de custos associada ao HF, tornando-o uma opção viável em sistemas de saúde com alta demanda por tratamento de câncer. Em outros estudos, é mostrada a análise de toxicidade, mantida em níveis normais, assim como no método padrão. Em resumo, o HF representa uma técnica valiosa na radioterapia, oferecendo tratamentos igualmente eficazes, e fatores altamente positivos como maior economia no custo do tratamento e redução de efeitos colaterais tardios para pacientes com câncer de mama.

Palavras-chave: Hipofracionamento; Câncer de mama; Fracionamentos de dose.

Introdução

Dados publicados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2023, discutem que, só em 2020, ocorreram cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer no mundo e que, um a cada cinco indivíduos desenvolverá câncer durante alguma fase de sua vida [1]. No Brasil, os dados estimam que cerca de 704 mil novos casos de câncer ocorrerão de 2023 a 2025 e desses, cerca de 74 mil serão de câncer de mama [1]. Dentre os tipos de câncer, o de mama é o mais

incidente no mundo. Logo, entender os mecanismos que geram células mutantes, como é a formação destas ou até mesmo o seu tratamento com uso das radiações, se faz de extrema importância. Assim, também, se faz importante compreender os tipos de câncer de mama, suas classificações e fatores contributivos para seu desenvolvimento, a fim de alertar sobre possíveis maneiras de reduzir os riscos totais de adquirir um câncer de mama durante a vida.

Quando um tratamento de câncer com radioterapia é necessário, a depender de vários fatores como tipo do câncer, características biológicas, características do paciente entre outros, o fracionamento é determinado por uma dada dose distribuída num intervalo de tempo. Isso ocorre, pois a radiação causa danos quando incide no corpo, não somente às células tumorais, mas também às células saudáveis, de forma que parte destas também é esperado que morram. Portanto, são analisados vários fatores para que o fracionamento seja determinado e, que sessões sejam definidas.

Assim, os modelos de fracionamento de dose são muito úteis para tratamentos de câncer [2]. Dentre esses modelos alguns mais utilizados em radioterapia para câncer de mama são: fracionamento convencional e modelos de HF [3]. Os tratamentos convencionais são distribuídos ao longo de várias semanas, definidos por conta da dose administrada em várias sessões, e o HF é definido como sendo uma dose alta dividida em poucas sessões, com uma pequena redução da dose total. Estudos têm mostrado que a utilização do modelo de HF em comparação ao tratamento convencional é praticamente equivalente em eficácia de tratamento, além de produzir uma série de fatores positivos para o paciente [4-13].

Os cânceres de mama são divididos em várias categorias e tipos [14], levando em consideração seu processo de formação, tamanho, proliferação, entre outros fatores. Os carcinomas que são um tipo de

neoplasia podem ser classificados em invasivos quando possuem capacidade de invadir outros tecidos ou órgãos, e in situ quando são localizados e não possuem capacidade de invadir outros tecidos. Os tipos mais prevalentes de carcinomas invasivos são: carcinoma invasivo ductal (CDI) ou seja, de origem nos ductos contidos na mama e o carcinoma lobular invasivo (CLI) originado nos lóbulos nas mamas [14].

Metodologia

Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica de forma a mostrar os aspectos mais importantes do uso de HF em radioterapia para tratamento de câncer de mama. O método de pesquisa utilizado foi o método das quatro leituras de Gil [15], que consiste nas seguintes fases: Exploratória, onde se busca artigos sobre o tema; seletiva, onde os artigos selecionados são analisados e incluídos ou excluídos; analítica, onde são analisados os artigos que foram selecionados e a interpretativa, fase final em que os resultados do estudo dos artigos são apresentados de forma breve e concisa. Para a escolha dos artigos de estudo, foram selecionados os artigos que melhor se adequaram às palavras-chave escolhidas e ao tema de estudo escolhido. As palavras-chave escolhidas em português e inglês, foram: hipofracionamento em radioterapia, hipofracionamento de câncer de mama, fracionamentos em radioterapia. Os artigos foram

pesquisados nas seguintes plataformas de base de dados: Google Scholar, PubMed, ASCO Publications e ScienceDirect.

Resultados e discussões

A discussão sobre o uso de modelos de HF tem crescido devido às evidências de que esse modelo é igualmente eficaz em comparação com o fracionamento normal no tratamento do câncer de mama. O tratamento convencional para tratamento de câncer de mama consiste na entrega de uma dose de 50 Gy dividida em 25 frações distribuídas ao longo de 5 semanas [3]. No entanto, estudos mostram que o uso de um modelo de HF, no qual a dose e o tempo de tratamento são reduzidos, apresenta resultados satisfatórios em termos de controle tumoral e de efeitos adversos causados pelo tratamento, como toxicidades tardias [4-13]. No HF, as doses diárias são maiores do que nos tratamentos convencionais e, são administradas em períodos mais curtos de tempo, reduzindo o custo do tratamento, sem comprometer os resultados. Portanto, esse modelo tem sido amplamente adotado e utilizado em todo o mundo.

No estudo de Su Kim et al. 2016 [10], uma análise de quatro estudos randomizados usando dados da American Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), compara o uso de diferentes regimes de fracionamento na radioterapia para câncer de mama. O estudo sugere que o HF pode ser menos eficaz em tumores de alto grau, sendo a idade

um fator importante na escolha do modelo. Além disso, o HF reduz a toxicidade e os custos em comparação com o fracionamento convencional.

Brunt et al. 2016 [11] investigaram a toxicidade cutânea aguda em regimes de radioterapia de 5 frações comparados ao regime convencional de 40 Gy em 15 frações. Não foram encontradas evidências significativas de preocupação com a toxicidade. Esses resultados aumentam a confiança na segurança dos tratamentos de radioterapia de 5 frações. O estudo de Lee et al. 2020 [12] discute o impacto do HF na incidência de pneumonites por radiação em pacientes com câncer de mama. A pesquisa revela que o HF, especialmente com a técnica VMAT, reduz significativamente a dose no pulmão e, conseqüentemente, a incidência de pneumonites por radiação.

Batumalai et al. 2020 [5] abordam as implicações de custos e de sobrevida no contexto do HF de dose. O estudo demonstra que o HF é vantajoso em comparação com os fracionamentos convencionais no tratamento do câncer de mama, considerando vários fatores. O modelo de HF é eficaz em pacientes mais velhos e em estágios iniciais do câncer, além de reduzir custos de tratamento. Smith et al. 2011 [13] trouxeram a questão de que os modelos de HF reduzem os riscos de toxicidade tardia sem comprometer o volume tumoral, além da redução de tempo de tratamento e de custos, assim como melhor controle de órgãos de risco.

Marta et al. 2022 [4] cita que os modelos de HF reduzem o tempo de tratamento, levando a uma segurança e eficácia equivalentes aos tratamentos de radioterapia convencionais, oferecendo um plano de tratamento confortável para os pacientes, e melhora nos cronogramas de tratamento dos prestadores de cuidados de saúde. Em seu trabalho, também é discutido que o HF leva a uma redução de efeitos colaterais agudos e tardios.

As características de cada estudo abordado no texto [4, 5, 10-13] e de outros também relevantes [6-9], estão apresentadas na Tabela 1, destacando os principais pontos do modelo de HF.

Conclusão

Este estudo destaca que o modelo de HF é altamente eficiente para garantir uma maior qualidade de tratamento aos pacientes, reduzindo custos para os pacientes que precisam se deslocar várias vezes durante o tratamento. Isso aumenta o acesso e a capacidade dos tratamentos de radioterapia. Dado que os tratamentos de radioterapia geralmente são dispendiosos, esse estudo demonstra que a adoção do modelo de HF reduz os custos e amplia o alcance do tratamento, o que é particularmente relevante em países como o Brasil, com alta incidência de câncer e sistemas de saúde com longas filas de espera. Com isso, o modelo de HF ajudaria a evitar a sobrecarga dos serviços e permitiria redução da mortalidade devido à espera

pelo tratamento, mesmo em sistemas de saúde públicos, como o Sistema Único de Saúde (SUS), onde o custo seria reduzido, a eficiência mantida e o número de beneficiados aumentariam. Também, foi possível observar, uma igualdade entre as eficácias dos modelos de HF e o modelo convencional, e que taxas de toxicidade são em geral menores em modelos de HF.

Referências

- [1] INCA - Instituto Nacional de Câncer: **incidência de câncer no Brasil**. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/introducao>. Acesso em: 19 set. 2023.
- [2] SYMONDS, P. DEEHAN, C. MEREDITH, C. MILLS, J. Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy: Radiation Physics, Therapy and Oncology. 7ª Edição. ELSEVIER. 2012.
- [3] MAYLES, P. NAHUM, A. ROSENWALD, J C. **Handbook of Radiotherapy Physics: Theory and Practice**. Taylor & Francis Group. 2007.
- [4] MARTA, G. N. et al. Moderately hypofractionated post-operative radiation therapy for breast cancer: Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. **The Breast**, v. 62, p. 84–92, 2022.
- [5] BATUMALAI, V. et al. Variation in the use of radiotherapy fractionation for breast cancer: Survival outcome and cost implications. **Radiotherapy and Oncology**, v. 152, p. 70–77, 2020.
- [6] SMITH, B. D. et al. Radiation therapy for the whole breast: Executive summary of an American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based guideline. **Practical radiation oncology**, v. 8, n. 3, p. 145–152, 2018.
- [7] BANE, A. L. et al. Tumor factors predictive of response to hypofractionated radiotherapy in a randomized trial following breast conserving therapy. **Annals of oncology**, v. 25, n. 5, p. 992–998, 2014.
- [8] DE-COLLE, C. et al. Adaptive radiotherapy for breast cancer. **Clinical and Translational Radiation Oncology Elsevier Ireland Ltd**, 1 mar. 2023.

- [9] GOLDBERG, M. et al. Long-term outcomes and effects of hypofractionated radiotherapy in microinvasive breast cancer: Analysis from a randomized trial. **The Breast**, v. 68, p. 189–193, 2023.
- [10] KIM, K. S. et al. Hypofractionated whole breast irradiation: new standard in early breast cancer after breast-conserving surgery. **Radiation oncology journal**, v. 34, n. 2, p. 81, 2016.
- [11] BRUNT, A. M. et al. Acute skin toxicity associated with a 1-week schedule of whole breast radiotherapy compared with a standard 3-week regimen delivered in the UK FAST-Forward Trial. **Radiotherapy and Oncology**, v. 120, n. 1, p. 114–118, 2016.
- [12] LEE, B. M. et al. Hypofractionated radiotherapy dose scheme and application of new techniques are associated to

- a lower incidence of radiation pneumonitis in breast cancer patients. **Frontiers in oncology**, v. 10, p. 124, 2020.
- [13] SMITH, B. D. et al. Fractionation for whole breast irradiation: an American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based guideline. **International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics**, v. 81, n. 1, p. 59–68, 2011.
- [14] GOVINDAN, R.; MORGENSZTERN, D. **The Washington Manual of Oncology**. [s.l.] Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
- [15] GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Tabela 1: Artigos mostrando aspectos relevantes dos modelos de hipofracionamento.

Autores	Dose (Gy)/Fração -HF	Ano publicação	Estudo	Técnica
KIM <i>et al.</i>	40/15	2016	Custos	3D***
BRUNT <i>et al.</i>	40/15	2023	Toxicidade	-
LEE <i>et al.</i>	HF normal	2020	Pneumonite	3D***/VMAT*
BATUMALAI <i>et al.</i>	39-42.5/13-16	2020	Custos	-
SMITH <i>et al.</i>	HF normal	2011	Toxicidade	2D**/3D***
SMITH <i>et al.</i>	40-42.5/15-16	2018	Comparação eficácia	-
MARTA <i>et al.</i>	>3Gy/Fração	2022	Efeitos tardios	-
BANE <i>et al.</i>	42.5/16	2014	Hipoxia em resposta a HF	-
DE-COLLE <i>et al.</i>	HF normal	2023	Danos pulmonares / controle PTV	ART****
GOLDBERG <i>et al.</i>	42.5/16	2023	Comparação eficácia	-

VMAT- técnica de radioterapia em arco modulada volumetricamente;

**2D técnica de radioterapia em duas dimensões;

*** 3D técnica de radioterapia em três dimensões;

**** Radioterapia adaptativa.

Fonte: Autoria própria.

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DEMONSTRATIVAS DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

*Effit Henrique de Oliveira Gouveia¹, Lara Aparecida dos Santos Oliveira², Ana Paula Silva³,
Adevailton Bernardo dos Santos¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

²Faculdade de Matemática, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

³Servidora Pública na E.E. Profº Inácio Castilho, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: effit.henrique@gmail.com

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar as atividades experimentais de física realizadas em uma Escola Estadual do Município de Uberlândia, ressaltamos que o trabalho enfatizou a importância de utilizar atividades demonstrativas com alunos do terceiro ano do Ensino Médio. A proposta foi desenvolvida pela equipe de Física e Matemática, vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A metodologia usada foi baseada em exemplos práticos, relacionando-os com os conceitos científicos principais, como: eletricidade, carga elétrica, força de atrito, energia, temperatura, entre outros. Foram realizados quatro experimentos, nos quais os alunos participaram efetivamente, de forma a protagonizar a dinâmica experimental. Como considerações finais, observamos que os discentes demonstraram engajamento ao participar da proposta do grupo, propiciando assim, sujeitos ativos e participantes no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o desenvolvimento da proposta foi de extrema importância aos bolsistas, futuros docentes, pois os mesmos planejaram e executaram toda a atividade.

Palavras-chave: Educação Básica; Ensino Médio; PIBID; Ensino de Física.

Introdução

O texto tem como objetivo relatar quatro experimentos demonstrativos realizados pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Estadual Profº Inácio Castilho.

O objetivo da atividade foi realizar alguns experimentos de física, e apresentá-los de forma

demonstrativa e lúdica, utilizando os espaços externos da escola, abordando assuntos pertinentes à Física, com uso de materiais de baixo custo. Em atividade similar SANTOS (2009) [1] demonstrou melhorias na motivação dos estudantes. A atividade possibilitou aos alunos participação e interação atuando como moderadores dos experimentos.

Em trabalho desenvolvido por OLIVEIRA (2010, p.147) [2] foram indicadas as formas de experimentos conforme abordagens ou modalidades:

I - Atividades de demonstração: Essa atividade trata-se somente da demonstração, pois o docente executa o experimento e o aluno observa o ocorrido. No entanto, pode ser um recurso utilizado antes de iniciar um conteúdo temático, despertando a curiosidade em relação aos eventos durante o experimento.

II - Atividades de verificação: tal atividade está associada a comprovação de algum evento e/ou teoria, nessa atividade os discentes podem observar e interpretar a veracidade de um fenômeno.

III - Atividades de investigação: nessa atividade os alunos atuam como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, pois o mesmo participa de todo o processo de construção e análises dos experimentos.

Diante de tais formas, o grupo de moderadores considera que a atividade pode ser caracterizada como demonstrativa, pois o discente participa dos experimentos propostos, mas não de sua idealização e construção [2].

Metodologia

Os experimentos realizados foram:

1 - Cabo de guerra elétrico

O cabo de guerra trata-se de um experimento que aborda os princípios de carga elétrica. É

importante destacar que a maioria dos objetos contém uma quantidade igual de duas variedades de carga, positiva e negativa, o que os torna eletricamente neutros. Quando há diferença de cargas, o objeto torna-se eletricamente carregado.

Uma maneira de carregar objetos é através do processo de eletrificação por atrito, que ocorre quando dois objetos são atritados um contra o outro, causando um desequilíbrio nas cargas e tornando-os eletricamente carregados. A Fig. 1 mostra os materiais utilizados e entender um pouco do experimento.

Figura 1: Materiais utilizados no experimento cabo de guerra elétrico. Fonte: Os autores.

Posteriormente os moderadores realizaram algumas indagações, como: Por qual motivo você ganhou? (Pergunta para o ganhador); Por qual motivo você perdeu? (Pergunta ao perdedor); Conseguem exemplificar situações cotidianas que podem ser observadas a eletrificação por atrito?

O experimento justifica-se pela atração entre a bexiga e a latinha que ocorre quando a bexiga está em atrito com o cabelo, removendo alguns elétrons do cabelo e adquirindo uma carga negativa, fazendo com que ao aproximar da latinha a mesma se movimente.

2 - Eletroscópio de folhas

O conteúdo que explica o experimento é relacionado a eletrostática, que é uma parte da física que estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso, ou seja, quando não estão em movimento.

Com intuito de instigar os alunos na participação do experimento, continuamos fazendo algumas indagações, como: Quais são as cargas que se movem livremente em um condutor? O eletroscópio de folhas é um bom equipamento para identificar a polaridade do objeto eletrizado? Sendo os tipos de eletrização: atrito, contato e indução, quais são observados no experimento?

No experimento friccionamos a régua e o pano gerando, dessa forma, o processo de eletrização por atrito, onde o poliestireno – material da régua – possui maior afinidade eletrônica e recebe elétrons da lã, tornando-se negativamente carregada. Ao aproximarmos a régua carregada da esfera de papel alumínio estaremos gerando uma eletrização por indução, repelindo os elétrons da superfície da esfera para as lâminas de papel alumínio no interior do frasco. Agora, como ambas lâminas estão carregadas negativamente, surge uma força elétrica repulsiva entre elas que some ao afastarmos a régua. Também, pode-se encostar a régua na esfera de papel alumínio e eletrizá-la por contato de modo com que o afastamento da régua não gera mais nenhum efeito de aproximação nas lâminas e somente a descarga do eletroscópio fará com que as lâminas voltem ao

estado inicial. A Fig. 2 mostra o eletroscópio de folhas construído.

Figura 2: Eletroscópio de folhas construído para a atividade de experimentação. Fonte: Os autores.

3 - Caneca assustada

O experimento consiste em uma das pessoas segurar o lápis na altura do seu ombro, a outra pessoa segurar a caneca a qual tem o barbante amarrado, deixamos claro, que o barbante é passado por cima do lápis, e o mesmo possui um pequeno peso na ponta, conforme mostrado na Fig. 3.

Figura 3: Foto com o momento inicial do experimento da caneca assustada. Fonte: Manual do Mundo

Quando o peso que está no lado contrário à caneca for solto, irá se criar um movimento de pêndulo, que nunca completa uma volta pois não tem

energia o suficiente, porém este pêndulo vai encurtando enquanto a caneca desce um pouco, mas a mesma não cai. A energia de um pêndulo é constante, porém quando a distância é encurtada a energia supera a distância e assim completa um loop (Um volta sobre o eixo - o lápis).

4 - Cachoeira de Fumaça

A equipe começa o experimento com a seguinte pergunta: O que vocês acham que vai acontecer com a fumaça quando colocarmos fogo no papel? A partir dessa indagação o moderador começa a executar o experimento colocando fogo no papel, como mostra a imagem da Fig. 4.

Figura 4: Experimento da cascata de fumaça. Fonte: Laboratório de Demonstrações [3].

A queda da fumaça dentro da garrafa se dá devido o resfriamento da mesma, e como possui partículas mais densas que o ar normal, quando em temperatura ambiente ocupa posições mais inferiores. Esta explicação está associada ao fenômeno de convecção térmica, caracterizado como um processo de transmissão de calor.

Resultados e discussões

Os resultados observados foram: a maior interação e participação dos estudantes nas atividades desenvolvidas, e dessa maneira, demonstrando uma motivação maior para compreender os assuntos relacionados a física e matemática.

Em relação aos aprendizados docentes construídos, pode-se dizer que essa foi importante, pois o grupo foi levado a realizar pesquisas e discussões em grupos sobre as possíveis abordagens e apresentações dos experimentos para os alunos, além disso, propiciou o planejamento e aplicabilidade de atividades experimentais na educação básica, possibilitando interação dos protagonistas, os discentes e os docentes, fortalecendo o processo de construção de conhecimento.

Conclusão

O presente trabalho obteve resultados positivos, mostrando-se de grande valia para o aprimoramento da formação docente de seus integrantes. Ademais, possibilitou maior engajamento nas atividades por parte dos discentes participantes das atividades e uma maior motivação, conforme indicado por Santos (2009) [1]. Além disso, proporcionou interações e discussões entre os membros da equipe do PIBID e os docentes de física da escola.

Referências

- [1] SANTOS, A. B. **A física no Ensino Médio: Motivação e Cidadania**. Revista Em Extensão, v.8, n.1, 2009.
- [2] OLIVEIRA, J. R. S. **Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente**. Acta Scientiae (Canoas). v. 12, n. 1, p. 139–153, jan/jun, 2010. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31/28>. Acesso em: 27 set. 2023
- [3] SOUZA, S. H. N. **Física Térmica: Cachoeira de Fumaça. Laboratório de Demonstrações**, Pará, 1 de abr. de 2022. Acesso em 25 de set.2023. Disponível em: <https://labdemon.ufpa.br/fisica-termica/cachoeira-de-fumaca>

EXPERIMENTAÇÃO DE FÍSICA E MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

*Luis Gustavo Oliveira Sena¹, Vinícius Santos Nímia¹, Adevailton Bernardo dos Santos¹,
Ana Paula Silva²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

²Servidora Pública na E.E. Prof^o Inácio Castilho, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: luis.sena@ufu.br

Resumo: Este trabalho tem como propósito relatar as atividades experimentais de física conduzidas na Escola Estadual Professor Inácio Castilho em Uberlândia. É essencial ressaltar a ênfase dada à utilização de atividades demonstrativas com alunos do Ensino Médio. A iniciativa foi concebida e implementada pela equipe do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Física e Matemática, observando experimentos com uso de materiais de baixo custo e facilmente reproduzíveis. A metodologia empregada propiciou maior dinamismo nas atividades relacionadas à disciplina de física e matemática, possibilitando aos discentes associar os conceitos aprendidos em sala de aula com as atividades práticas.

Palavras-chave: Escola básica; Ensino de física; Experimentação; Aulas práticas; PIBID.

Introdução

A física tem como propósito entender os acontecimentos do universo, e pensando em tal objetivo, a equipe do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) propôs para as turmas dos terceiros anos do ensino médio da escola básica em que atua, uma mostra de experimentos que abordassem conteúdos de física e matemática.

Este artigo tem como meta relatar o desenvolvimento de quatro experimentos executados nesta proposta, com diversas temáticas,

mas sempre observando experimentos com uso de materiais de baixo custo e facilmente reproduzíveis. A atividade busca, dentre outros objetivos, atuar na melhoria da motivação dos estudantes, de modo similar ao realizado por Santos (2009) [1].

Metodologia

Os experimentos desenvolvidos estão a seguir:

Experimento 1: Ludião

O experimento é uma simulação a respeito da problemática associada ao funcionamento do

submarino, como podemos observar na foto da Fig. 1.

Figura 1: Ludião com uso de garrafa PET. Fonte: Os Autores.

A ação do experimento funciona da seguinte forma, ao apertar a garrafa aumentamos a pressão sobre o líquido, que faz com que o ar dentro do canudo seja comprimido, diminuindo assim o seu volume, o que resulta na diminuição da força de empuxo atuante sobre o objeto fazendo com que ele afunde. Ao cessar a pressão sobre a garrafa, o ar é descomprimido e o objeto recupera a sua flutuabilidade [2].

Experimento 2: Torre de Pisa

O experimento tem como objetivo introduzir os conceitos de centro de gravidade e centro de massa, através da demonstração do objeto em equilíbrio ao se acoplar a garrafa com água em seu encaixe, como verificamos o modelo da Fig. 2.

Assim, o centro de massa do sistema constituído por cano de PVC e da garrafa com água se localiza acima da base, o que faz com ele mantenha o

seu equilíbrio[3]. Durante a apresentação do experimento, foram feitas algumas perguntas aos discentes para fomentar a sua curiosidade acerca do assunto. As indagações foram: Por que os equilibristas usam um bastão para se equilibrar? Por que a Torre de Pisa da Itália não cai?

Figura 2: Experimento de demonstração de centro de massa e equilíbrio. Fonte: Os Autores.

Com tal estratégia os alunos puderam participar de maneira investigativa da proposta do grupo, mostrando que a torre mantém-se em equilíbrio quando um objeto é encaixado em um de seus encaixes.

Experimento 3: Lanterna improvisada

A atividade experimental demonstrou para os discentes os princípios básicos de um circuito elétrico. O experimento ilustra como a eletricidade flui através de um circuito quando o interruptor está fechado, permitindo que o LED acenda. A conexão entre a pilha e o LED foi estabelecida com o lado positivo da pilha conectando-se ao fio do LED, enquanto o outro fio do LED se uniu a um dos fios do interruptor, como mostra a Fig. 3.

Os circuitos elétricos são fundamentais para uma ampla gama de aplicações tecnológicas e do cotidiano. No desenvolvimento do experimento algumas inquietações foram feitas aos discentes: O que acontecerá se uma bateria de tensão diferente de 9 volts for usada neste experimento? Qual é a função do interruptor de “pera” no circuito elétrico descrito?

Figura 3: Circuito elétrico. Fonte: PETRIN (2014) [4].

Ao fim, os moderadores do experimentos evidenciaram que o experimento ampara os docentes de física e fornece conhecimento preliminar para compreensão de circuitos elétricos mais complexos e consequente sua aplicação a tecnologia e eletrônica.

Experimento 4: Rigidez de um triângulo

O presente experimento demonstra um conceito matemático sobre a rigidez de figuras triangulares, comparando que tal fato não acontece em quadriláteros. Para tal experimento utilizamos materiais recicláveis, como o papelão como evidenciamos na Fig. 4.

Antes de iniciar o experimento começamos com algumas indagações: Quais dessas estruturas expostas (quadrilátero, pentágono e triângulo) são rígidas? O que vocês observaram ao tentar mover os lados das figuras planas?

A partir das respostas dos discentes, os moderadores explicaram que o triângulo é a única figura em que os ângulos e lados não podem ser alterados. Devido ao fato da rigidez geométrica encontramos o triângulo no cotidiano, como nas construções arquitetônicas da sociedade.

Figura 4: Figuras geométricas de papelão usadas no experimento. Fonte: Os Autores.

Resultados e discussões

Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois possibilitam interações entres os participantes,

docentes da turma e o grupo do PIBID, possibilitando a compreensão e entendimento dos temas relacionados à física e matemática. As atividades desenvolvidas favoreceram a resolução de problemas e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de serem de fácil reprodução.

A proposta favoreceu a docência dos graduandos do curso de física e matemática, visto que aulas experimentais, com a participação dos estudantes, agregam significativamente na prática docente, uma vez que tem todo o planejamento e ajustes necessários antes de aplicar os experimentos.

Sendo assim, as discussões levam a criar algo tangível, os educadores podem promover o pensamento crítico e a criatividade, ao mesmo tempo em que solidifica o entendimento dos princípios teóricos. Isso destaca a importância de incluir projetos práticos e atividades de construção para enriquecer o processo educacional.

Conclusão

Ao realizar esse conjunto de experimentos, os pibidianos observaram que tais propostas pedagógicas auxiliam no desenvolvimento de práticas inovadoras nas aulas de física. Além disso, associaram os experimentos aos cotidianos, como no caso dos submarinos e alguns citaram a estrutura geométrica do triângulo na sociedade.

A proposta proporcionou aos discentes momentos de interação entre seus colegas de turma

e possibilitou também conhecer uma proposta diferenciada de trabalho do PIBID. O trabalho também viabilizou um engajamento nas aulas e maior motivação dos estudantes para a disciplina de física, concordando com o trabalho de Santos [1], além de evidenciar as transformações no cotidiano, e as interações do planeta.

Referências

- [1] SANTOS, A. B. **A física no Ensino Médio: Motivação e Cidadania**. Revista Em Extensão, v.8, n.1, 2009.
- [2] THENÓRIO, I. F. **Submarino dentro da garrafa: Faça em casa!** Disponível em: SUBMARINO dentro da GARRAFA: Faça em casa! - YouTube. Acesso em 29 set. 2023
- [4] PETRIN, N. **Os circuitos elétricos**. 2014. Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/os-circuitos-eletricos/>. Acesso em 25 set.2023.

O USO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COM EXPERIMENTOS DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

*Nereu Moreira Diniz Filho¹, Nicollas Luduvichack Barbosa Amaral¹, Júlia da Silva Andrade¹, Adevailton Bernardo dos Santos¹, Arianne Vellasco-Gomes²

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.

²Escola de Educação Básica, Universidade Federal de Uberlândia – MG, Brasil.

*E-mail para contato: nereumdiniz@ufu.br

Resumo: Neste trabalho foram feitos 6 experimentos introdutórios a física e seus conceitos básicos, por 3 discentes do curso de Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com duas turmas de estudantes do sexto ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica - UFU. Sendo esses experimentos utilizados para despertar o interesse dos alunos e observar as noções e reações expressas durante as experiências ao entrar em contato, pela primeira vez, com o campo de conhecimento da física. Cada discente ficou responsável por dois experimentos, os quais foram divididos em três mesas para que os alunos também fossem divididos em 3 grupos e conseguissem interagir com todos os experimentos.

Palavras-chave: Física; Experimentos; Mecânica; Hidrostática; Ótica; Eletrização.

Introdução

O ensino das ciências da natureza no ensino fundamental tem um papel importante no processo de aprendizagem dos estudantes, pois este contribui para o desenvolvimento do letramento científico, na formação do pensamento crítico e na compreensão dos fenômenos do mundo ao nosso redor, desde o micro até o macro. Este ensino está fundamentado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [1], a qual organiza esta disciplina em três principais eixos

temáticos, sendo eles Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.

Dentro deste contexto, o docente de ciências da natureza no ensino fundamental tem a missão de trabalhar estes três eixos, integrando os objetos de conhecimento destes com questões relevantes para o aprendizado dos alunos. Porém, não é uma tarefa tão simples de se realizar por diversos motivos, como por exemplo a grande quantidade de conteúdo programático em detrimento de poucas aulas disponíveis. Sendo assim, é comum que algum

conhecimento acabe ficando de lado para dar mais atenção a determinado assunto.

Além disso, a falta de recursos muitas vezes limita o professor a aplicar somente aulas no modelo tradicional, o que fragiliza a relação dos discentes com a ciência, pois estes terão a visão de uma ciência puramente teórica e muitas vezes sem significância. A física em especial sofre muito deste problema, pois esta visão corrobora a concepção matematizada da física do ensino médio, que é muito comum entre os alunos.

Tendo isso em mente, esta proposta didática propõe o uso de uma abordagem pedagógica que seja mais interessante e enriquecedora para os alunos: o ensino de física por investigação por meio de experimentos de baixo custo.

Nesta proposta didática, defenderemos a ideia de que os experimentos são uma ferramenta pedagógica valiosa que pode não apenas tornar o aprendizado da física mais atraente, mas também proporcionar uma compreensão mais profunda e duradoura dos princípios científicos. Ao explorar o mundo da física por meio da experimentação, os alunos não apenas internalizam conceitos abstratos, mas também desenvolvem habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe.

Metodologia

Nesta atividade para alunos do sexto ano, a metodologia prioriza a exploração prática de conceitos básicos de física cujo objetivo é propiciar um primeiro contato desses estudantes com esse campo do conhecimento, tendo um caráter predominantemente qualitativo. Os educandos de duas turmas do sexto ano do ensino fundamental são divididos em dois grupos para participar e observar, de forma alternada, experimentos sobre ótica, hidrostática, cargas elétricas e mecânica. Como são experimentos simples que exploram princípios básicos de física, uma gama de materiais complexos e custosos se faz desnecessária.

Foram preparados seis experimentos por três discentes do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Uberlândia, de forma que cada estudante se responsabilizou por duas experiências. Utilizou-se o espaço do Laboratório de Matemática da Escola de Educação Básica - UFU, que consiste em três grandes mesas, portanto, cada estudante pôde fazer uso de uma mesa para suas práticas.

Na mesa um estavam dispostos dois experimentos de hidrostática, sendo um deles o “Boia ou Afunda”, no qual preparamos alguns objetos dos quais os alunos deveriam dizer quais flutuavam e quais submergiam; o outro experimento foi o do “Submarino na Garrafa”, também conhecido como Ludião, onde ao apertarem uma garrafa cheia de

água com um conta-gotas dentro, o objeto submergia. Ambos experimentos tinham como objetivo trabalhar conceitos como o de densidade, volume e empuxo.

Na mesa dois, dois experimentos foram realizados, sendo um de ótica e outro de eletricidade. O primeiro experimento, "Corrida de Latinhas", explorou eletricidade estática e cargas elétricas, onde os alunos eletrizaram bexigas para atrair e mover uma lata de alumínio sobre a mesa, com o objetivo de conseguir puxar a lata por uma certa distância. Esta prática explora eletricidade estática e cargas elétricas para explicar como a bexiga eletrizada move a lata de alumínio com base no comportamento dos elétrons.

Já o outro experimento, conhecido como "Disco de Newton", se trata de uma experiência que envolve ótica e luz. Ao girar rapidamente discos com as cores do arco-íris impressas em um modelo de "pizza", os olhos humanos captam uma luz de cor branca, ou esbranquiçada, saindo dos discos. Esse dispositivo auxilia na compreensão das cores e da luz do Sol, até para explicar uma pergunta que é comumente feita por crianças: "Porquê o céu é azul?".

Na terceira mesa, dois experimentos de mecânica foram realizados. O primeiro, chamado de "Mágica do Palito", demonstrou a concentração de massa ao equilibrar um garfo e uma colher com um palito na borda de um copo, destacando o equilíbrio estático. Este experimento introduziu a concentração de massa e o equilíbrio estático aos alunos do sexto

ano de forma a também estimular a curiosidade dos mesmos. O segundo experimento ilustrou a primeira lei de Newton, usando um copo com água sobre uma folha de papel que não cai quando a folha é puxada rapidamente. Isso desafiou os alunos a entender o conceito de inércia e permitiu explorar situações do mundo real, como a desaceleração de um carro em movimento. Ambos os experimentos buscaram promover a compreensão dos princípios mecânicos de forma interativa.

Todos os experimentos também fizeram o uso de perguntas orientadas para entender os conhecimentos prévios destes alunos.

Uma proposta clara dessa oficina foi despertar o interesse e a compreensão de conceitos físicos nos estudantes, tendo como matriz investigativa, a reação destes aos experimentos e quais os principais questionamentos, curiosidades e dúvidas que eventualmente surgem em oficinas que visam fornecer uma introdução a uma área de conhecimento totalmente nova para os educandos. A fim de fomentar esse ímpeto investigativo e crítico nos alunos, algumas perguntas direcionadas às crianças foram formuladas, com o objetivo de motivar a prática das atividades da oficina para os estudantes, capturar quais seus conhecimentos prévios acerca dos conceitos explorados nos experimentos, de demonstrar como a física e seus postulados se fazem presentes no mundo ao nosso redor e em nossas vidas cotidianas, além de estimular

uma discussão reflexiva sobre as experimentações e a própria física.

Portanto, todos os métodos empregados nessa investigação visam viabilizar um ponto de partida para a aprendizagem e ignizar ainda mais a curiosidade já latente em crianças na faixa etária das que participaram dessa atividade sobre o funcionamento do mundo natural e dos princípios fundamentais da física. Ao propiciar um ambiente no qual os alunos tenham um primeiro contato positivo e compreensível com esse conteúdo, prioriza-se a metodologia ativa de aprendizagem, na qual o estudante é o agente responsável pela sua própria aquisição de conhecimento e atua de forma participativa e autônoma sobre seu aprendizado, exercendo um maior protagonismo e autonomia no seu processo educacional.

Resultados e discussões

Os alunos da escola demonstraram o interesse pelos experimentos de física que é habitual em crianças na faixa etária dos 11/12 anos, principalmente nas experiências que demandavam uma maior interação com os materiais e equipamentos montados, ou que exibiam um resultado mais inesperado. De certa forma, os experimentos mais interativos também possuíam aspectos negativos, já que, comumente, chegaram a perturbar o foco e a atenção dos alunos às

explicações teóricas das experiências e dos dispositivos.

O experimento de “Boia ou Afunda” foi uma prática que interessou os alunos e fez com que eles dialogassem entre si e criassem hipóteses para explicar por que certos objetos boiam enquanto outros afundam. Um ponto negativo deste experimento é que foi muito longo, fazendo com que sobrasse pouco tempo para aplicar o experimento do “Submarino na Garrafa”, o que fez com que a explicação sobre os fenômenos ali encontrados não fossem muito completas. Mesmo assim, este teve bastante sucesso com os estudantes, que se surpreenderam com o objeto afundando ao apertarem a garrafa.

Indo para a outra mesa, o experimento “Corrida de Latinhas” atraiu muito a atenção dos alunos devido à competição e à diversão de eletrizar bexigas nos cabelos. Embora as bexigas tenham parado de atrair as latas de alumínio durante a oficina, os estudantes gostaram da competição e prestaram atenção à explicação do fenômeno. No experimento “Disco de Newton”, os discos construídos pelos educandos se deterioraram devido ao manuseio descuidado. No entanto, a parte da explicação sobre as cores do arco-íris, as cores do Sol e a razão do céu azul despertou interesse nos estudantes.

Partindo para a última mesa, o experimento da “Mágica do Palito” foi bem recebido e surpreendeu os alunos quando tentaram equilibrar materiais,

aprendendo a fazê-lo com a explicação do discente. O experimento da Moeda Sobre o Copo foi rápido, pois muitos alunos já conheciam o fenômeno. A associação do experimento com um carro em movimento intrigou os alunos, que também se interessaram pelo desafio de tirar a folha sob o copo sem derrubá-lo. Isso gerou cooperação entre os estudantes.

Em resumo, os experimentos despertaram interesse e curiosidade nos alunos, mesmo quando enfrentaram desafios técnicos. A interação e as explicações envolventes contribuíram para o aprendizado. Algo que pôde-se notar é a discrepância da disposição dos alunos que participaram da oficina nos momentos iniciais do dia letivo com os que compareceram nos instantes finais. Como se tratava de conhecimentos extracurriculares, os últimos a participar se mostraram cansados e, notadamente, menos interessados nas explicações teóricas dos fenômenos demonstrados e concentraram suas energias nos experimentos que propiciavam alguma recreação ou entretenimento.

Figura 1: Laboratório de matemática da escola organizado com os experimentos.

Conclusão

A implementação dos experimentos de física por investigação em uma escola do ensino fundamental resultou em uma experiência valiosa. Os alunos demonstraram um interesse notável pelos experimentos, mostrando curiosidade e participação ativa. As práticas interativas estimularam a discussão e o diálogo entre os alunos, fomentando o pensamento crítico e a resolução de problemas.

Embora tenha havido desafios, como o manuseio descuidado dos materiais e a limitação de tempo, os resultados positivos superaram as dificuldades. Os estudantes se envolveram nas atividades, desde a exploração da densidade até a eletricidade estática e a ótica. Além disso, a abordagem prática proporcionou uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos científicos, indo além da visão puramente teórica. Os experimentos também serviram como uma oportunidade para os alunos questionarem e explorarem o mundo ao seu redor, estabelecendo uma conexão entre a física e os fenômenos cotidianos. A participação ativa dos alunos e a cooperação entre eles durante os desafios evidenciaram o potencial dessas atividades para promover o aprendizado significativo.

Em última análise, a implementação bem-sucedida dos experimentos de física por investigação destacou o potencial dessas abordagens para tornar o ensino de ciências mais envolvente, prático e eficaz,

estimulando o interesse dos alunos pelo mundo da física e pela busca do conhecimento científico.

Referências

[1] BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 20 set. 2023.

A FUNÇÃO DAS IMAGENS NO ENSINO DE FÍSICA

*Heloisa Fernanda Francisco Batista¹, Sandro Rogério Vargas Ustra¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: heloisa.f.batista@gmail.com

Resumo: A sociedade prioriza a utilização de imagens e é necessário que o indivíduo esteja apto a compreender como elas se inserem no contexto apresentado e o(s) significado(s) presente em cada interação. Para isso, destaca-se a importância da alfabetização visual para que essas vivências auxiliem na interpretação de mundo. No que tange ao ensino de Física, há grande presença de imagens, gráficos, esquemas, mapas e outros recursos visuais que buscam tornar a comunicação mais rápida e efetiva; porém é necessário que o estudante consiga compreender o contexto em que estão inseridos. Neste trabalho foi realizado uma Revisão Sistemática Qualitativa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações referente às produções desenvolvidas nessa temática em nível de pós-graduação. Os dados foram interpretados e compreendidos a partir da Análise de Conteúdo. Observou-se que há pesquisas que abordam a utilização de recursos imagéticos como facilitadores no ensino de física, mas ainda é necessário desenvolver uma alfabetização visual que possibilite melhor proficiência do estudante em relação a leitura de imagens.

Palavras-chave: Alfabetização Visual; Imagens; Ensino de Física.

Introdução

A utilização de recursos visuais é uma característica marcante na atual configuração da sociedade, em que uma imagem muitas vezes consegue dizer muito mais do que é possível em uma caixa de texto que limita a quantidade de caracteres. Porém, para que o leitor possa compreender a mensagem presente na imagem é necessária a

existência de um conhecimento visual anterior, cuja formação advém de suas vivências desde a mais tenra idade.

A realização de uma alfabetização visual propicia ao indivíduo melhor compreensão do que está sendo visualizado nos meios de comunicação, como símbolos, ilustrações, letras, espaços em branco, organização da estrutura dos tópicos apresentados, analogia entre imagem e texto, além

de uma melhor leitura do material. Outro ponto interessante é o impacto na formação do senso crítico e participação do indivíduo na sociedade [1].

Nas Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) são abordados diversos conceitos e informações durante a explanação dos professores e na utilização dos recursos que complementem suas falas, sendo as imagens importantes aliadas durante esse processo, desempenhando um papel mediador entre os conhecimentos mais abstratos e o estudante.

Entre os recursos utilizados pelos docentes podemos destacar o livro didático, desenhos representativos, gráficos, diagramas, figuras, fotografias, simulações computacionais, vídeos, dentre outros. Frederico e Gianotto [2, 3] sinalizam que a aprendizagem está associada à memória e que de acordo com a abordagem utilizada é possível que os estudantes associem significados aos conceitos expostos.

Dessa forma, considerando a intensa utilização de imagens nos processos de comunicação, se faz necessário pensar as características de uma alfabetização visual que propicie ao indivíduo os suportes necessários para melhor compreender seu meio e sua formação acadêmica, principalmente no ensino de física.

Assim, a leitura de imagens deve ter um significado mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais preciso, possibilitando ao indivíduo melhor

compreensão dos sentidos da linguagem utilizada, tanto verbal quanto imagética [1].

A partir desse contexto, este trabalho apresenta dados relativos a uma pesquisa qualitativa, no formato de Revisão Sistemática Qualitativa, sobre a importância das imagens no ensino de física e como constituem um recurso facilitador na aproximação do estudante com os conteúdos apresentados pelos docentes.

Metodologia

Esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, sendo realizada uma pesquisa de Revisão Sistemática na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), onde foi realizado um levantamento e, posteriormente, análise do que foi produzido na pós-graduação brasileira em relação à temática de utilização de imagens e ensino de Física.

A utilização desta metodologia possibilita que o pesquisador tenha uma visão ampla dos fenômenos estudados e conhecimento mais aprofundado em relação ao tema, viabilizando a construção de uma linha histórica sobre as pesquisas desenvolvidas [4].

Para o levantamento foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Ensino de Física, Imagem e Livro Didático.

Inicialmente, foram encontrados 90 resultados e, após a primeira análise, foi possível restringir para 17 trabalhos, sendo 15 dissertações e 2 teses,

publicados entre 2005 e 2022. Os dados foram analisados a partir dos pressupostos da Análise de Conteúdo [5].

Resultados e discussões

Após a seleção dos trabalhos que envolviam as palavras-chave da pesquisa, foi realizada uma leitura fluante para verificar se todos se encaixavam na proposta da pesquisa. Apesar constarem 17 produções no primeiro refinamento, para a análise de dados foram selecionadas 4 dissertações que dialogavam com a proposta desta pesquisa.

Desses trabalhos, 2 dissertações foram desenvolvidas pelo Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) (UFCE e UFABC), 1 dissertação registrada pelo Programa de Pós-Graduação Em Rede - Ensino De Física Em Rede Nacional/CCET (UFMA) 1 dissertação por Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (UFPB). Além disso, o período de publicação foi entre 2020 e 2021.

Na dissertação D1, que envolvia a proposta de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPs) para o ensino de ressonância magnética no Ensino Médio, o pesquisador utilizou mapas conceituais como objeto de análise de sua pesquisa. A avaliação de aprendizagem dos estudantes foi feita a partir da análise de como foram realizadas as conexões e esquemas montados de acordo com a compreensão do tópico abordado.

Moreira [6] apresenta os mapas conceituais como diagramas que indicam as interrelações de conceitos, sendo um instrumento ajustável para diversas finalidades. Dessa forma, a partir do dinamismo de tal ferramenta, é possível que sejam confeccionados diversos mapas conceituais de um determinado assunto distintos um dos outros, pois leva em consideração a compreensão e ligações realizadas por cada estudante. Da mesma forma podemos inferir uma leitura correta desse tipo de mapa é necessário, além do conhecimento do tema tratado, compreender quais os símbolos/signos utilizados, suas direções de leitura e ordem de abordagem. Para essa leitura é fundamental que o indivíduo conheça e distinga o que está sendo visualizado.

Em D2, foi abordada a presença de recursos audiovisuais nos livros didáticos de Física, segundo o PNLD 2018. Este texto mostra-se interessante principalmente a partir dos questionamentos e apresentações de definições feitos pelo autor em relação a prevalência de tipo de recurso no ensino de Física.

A utilização de imagens é fundamental na configuração social atual, uma sociedade “audiovisual”. As últimas gerações já cresceram envolvidas com telas e câmeras presentes em seu cotidiano; porém ainda há uma certa ausência de difusão desses recursos no ambiente escolar, pois ainda são pouco abordadas para além de entretenimento [7].

Na dissertação D3 o pesquisador desenvolveu uma unidade de Ensino na Educação Não-Formal relacionada a Óptica. Durante a leitura do trabalho, percebeu-se que na abordagem da temática é fundamental que o estudante compreenda o que está visualizando e como realizar a formação de imagens; tornando fundamental que tenha sido realizada uma leitura de imagens – alfabetização visual – com maior aprofundamento.

É importante que os recursos de imagens sejam compreendidos como signos que adquirem significados de acordo com o contexto ao qual estão sendo utilizados [8], como por exemplo quando se fala em uma imagem virtual que deve ser entendida como a imagem formada pelo prolongamento de raios luminosos.

Destaca-se nessa leva de produções uma dissertação, a D4, onde a pesquisadora buscou discutir a leitura de imagens no livro didático de Física com foco na representação de pessoas. O objetivo da pesquisa foi verificar como os estudantes realizam a leitura das imagens presentes nos livros didático.

As produções de imagens ocorrem de forma proposital para alcançar seu público, sendo que o indivíduo pode ter múltiplos olhares para uma imagem, uma vez que este olhar é influenciado por diversos fatores, como grau de instrução, classe social, período em que se vive, cultura, gostos. [9] [10].

Conclusão

Apesar das imagens estarem presentes em nosso cotidiano, percebe-se que há dificuldades por parte dos indivíduos de compreendê-las em sua totalidade, uma vez que se faz fundamental uma alfabetização visual que possibilite uma leitura mais completa dos signos e símbolos presentes nas imagens.

Em relação ao ensino de Física, sabe-se que há grande dificuldade por parte dos estudantes em interpretar as informações presentes em gráficos, esquemas, tópicos e demais tipos de conjuntos de imagens que a princípio deveriam ser mais fáceis de serem lidos e compreendidos. Após a pesquisa porposta por este trabalho, observou-se que ainda é necessário que sejam desenvolvidas propostas que articulem a alfabetização visual e o ensino Física.

Há preocupação no desenvolvimento de propostas didáticas que relacionem temas de Física que necessitam que o estudante tenha domínio de conhecimentos visuais. Porém, ainda é necessário que sejam desenvolvidas realizadas atividades que auxiliem o estudante a compreender o que está visualizando e como essa imagem se relaciona com o conteúdo do componente curricular e com seu cotidiano.

Referências

- [1] OLIVEIRA, Rui. **Pelos Jardins Boboli: reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
- [2] FREDERICO, Fernando Temporini; GIANOTTO, Dulcinéia Ester Pagani. IMAGENS E O ENSINO DE FÍSICA: IMPLICAÇÕES DA TEORIA DA DUPLA CODIFICAÇÃO. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências** (Online), v. 18, p. 117-140, 2016.
- [3] FREDERICO, Fernando Temporini; GIANOTTO, Dulcinéia Ester Pagani. Contribuição das imagens para o ensino de física numa perspectiva da Teoria da Dupla Codificação. **Ensenanza de Las Ciencias**, v. 17, p. 200-222, 2018.
- [4] GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2017.
- [5] BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo, SP: Edições 70, 2016.
- [6] MOREIRA, Marco Antonio. Mapas Conceituais. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, v. 3, n.1, p. 17-25, 1986.
- [7] DOMINGUES, Silmara Rodrigues. **Abordagens dos recursos audiovisuais em livros didáticos de Física aprovados no PNLD 2018**. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Instituto de Física “Gleb Wataghin”, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 130. 2021.
- [8] PEREIRA, Andrea Garcez. **Alfabetização visual: uma perspectiva para auto(trans)formação permanente com professores**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, p. 156. 2015.
- [9] DONDIS, Dantes A. **A Sintaxe da Linguagem Visual**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- [10] AUMONT, Jacques. **A IMAGEM**. Campinas, SP; Papyrus Editora, 1993.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE PLANCK VIA DIODOS EMISSORES DE LUZ

*Beatriz Godina Prado¹, Giovana Aparecida de Camargo¹,
Ingrid Cristina dos Santos Silva¹, Erick Piovesan¹, Mauricio Foschini¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: beatrizgodina@ufu.br

Resumo: Na segunda metade do século XIX, Rayleigh e Jeans formularam uma teoria clássica para a radiação de cavidade (ou de corpo negro), porém, foi encontrada uma discrepância entre os valores teóricos e os experimentais para a densidade de energia. Para solucionar a discrepância entre a teoria e a experiência, Planck supôs que a energia poderia ter apenas certos valores discretos, em vez de qualquer valor, e que os valores discretos da energia fossem uniformemente distribuídos [1]. Em dezembro de 1900, Max Planck apresentou seu artigo “Sobre a Teoria da Lei de Distribuição de Energia do Espectro Normal” [2], onde foi introduzida na física a constante h , que caracteriza a física quântica. O objetivo deste trabalho é determinar a constante de Planck experimentalmente com a utilização de diodos emissores de luz (LEDs) e comparar com o valor já aceito na literatura ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$).

Palavras-chave: Constante de Planck; LEDs; Ensino de Física.

Introdução

Em 1900, o físico alemão Max Karl Planck despertou a ideia de que a energia é uma proporção discreta [2]. Esse trabalho baseou-se na teoria da radiação de corpo negro cuja proposta iniciou o que hoje nomeamos como teoria quântica [1]. Na segunda metade do século XIX, Rayleigh e Jeans consideraram a ideia de que a energia irradiada vem da oscilação do campo eletromagnético e mostraram que $I \propto T\lambda^{-4}$ [3].

A lei Rayleigh-Jeans fundamenta-se no ajuste da curva na faixa dos altos comprimentos de onda, existindo certa divergência na faixa de baixos comprimentos. Essa divergência entre a teoria e os resultados experimentais, ficou conhecida como a “catástrofe do ultravioleta” [3,4]. Rayleigh e Jeans acreditavam que os osciladores irradiavam qualquer quantidade de energia, entretanto Planck externou que tal lei era inviável, uma vez que não ajustava a curva espectral em toda a faixa de comprimento de onda. A partir disso, Planck impôs uma limitação de que os osciladores só emitem energia em

estabelecidas quantidades, o que hoje é conhecido como *quantização da energia* [3].

Segundo Planck, a energia ser quantizada significa que não pode existir qualquer quantidade de energia, apenas múltiplos de um valor mínimo fundamental; o qual foi caracterizado como *quantum* (pacote discreto de energia), proporcional a frequência de radiação [1,5,6].

$$E = h\nu. \quad (1)$$

Relacionando a quantização discreta de energia, o potencial aplicado e o comprimento de onda do fóton emitido, temos que a constante de Planck pode ser determinada para fins de ensino através da Eq. 2:

$$h = \frac{\lambda e \Delta V}{c} \quad (2)$$

Essa relação é válida uma vez que, por conservação de energia, a energia ganha é igual a energia transmitida pelo diodo emissor de luz (LED) na forma de radiação eletromagnética, onde, eV é a porção de energia obtida por uma carga similar a um elétron quando ela é acelerada por uma diferença de potencial [7].

No sistema internacional (SI), a energia é dada em joules [J], a frequência em hertz [Hz], o comprimento de onda em metro [m], a velocidade da luz em metros por segundo [m/s], o potencial em volts [V] e a constante de Planck em joule vezes segundo [$J \cdot s$]. O valor atualmente aceito para essa constante é $h = 6,626 \times 10^{-34} [J \cdot s] = 4,136 \times 10^{-15} [eV \cdot s]$.

Esse trabalho teve como objetivo comparar os resultados obtidos experimentalmente para a constante de Planck, com o valor já aceito na literatura. Também tivemos como proposta observar o final da curva do comprimento de onda, ao invés do habitual em laboratórios didáticos, que seria utilizar o valor de pico.

Metodologia

Para a realização do experimento, utilizou-se 7 LEDs distintos de 5mm de alto brilho. As curvas de eletroluminescência foram obtidas utilizando um espectrofotômetro da Ocean Optics USB4000 interfaceado com um PC contendo o software SpectraSuite.

A rampa de potencial e medida de corrente foram realizados de duas maneiras diferentes, sendo:

- 1 Uma fonte Keithley 2400 interfaceado com um PC e utilizando interface GPIB com software HP vee;
- 2 Um circuito montado com o Arduino Nano variando a rampa de potencial com sinal PWM e com interface serial/usb com PC. A aquisição de dados foi realizada no software próprio desenvolvido em C#.

Na primeira etapa, utilizou-se o software SpectraSuite para coleta dos dados desejados. Para cada LED, variou-se a intensidade de emissão a partir do potencial de início de eletroluminescência até o seu máximo para visualizar o comportamento de deslocamento das bandas de emissão para maior ou menor energia.

Para a segunda etapa, mediu-se a resposta da corrente em função da rampa de potencial aplicado, obtendo uma curva típica de diodo (I vs V). Como descrito no procedimento experimental, foram realizados de duas maneiras diferentes, utilizando equipamento comercial e outro com um circuito utilizando um arduino nano.

Resultados e discussões

Com o auxílio do software SpectraSuite foi possível coletar o espectro de eletroluminescência de cada LED, obtendo assim a Fig. 1., que fornece a intensidade de emissão em função do comprimento de onda.

Podemos observar que todos apresentam caráter parecido, exceto o sétimo LED que apresenta duas bandas, que possui nome comercial de full spectrum. Neste LED, é evidente que teremos dois efeitos físicos, sendo a banda de maior energia que é referente a eletroluminescência do dispositivo tipo sanduíche (um eletrodo injetor de lacunas e outro injetor de elétrons envolvendo um material

Figura 1: Gráfico de intensidade em função do comprimento de onda para os 7 LEDs.

semicondutor) e a banda de menor energia que é referente a fotoluminescência de um corante depositado sobre o dispositivo eletroluminescente, o qual absorve uma parte da luz de maior energia, emitindo com menor energia, de interesse para criação de plantas. Sendo assim, a primeira banda caracterizaria a cor azul e a segunda banda a cor vermelha. No entanto, consideraremos para a análise apenas a primeira banda, referente somente a eletroluminescência.

Como a banda de energia é caracterizada como sobreposições de distribuição de energia discretas, onde há moléculas com energia um pouco mais alta e outras com energias um pouco mais baixas [8], consideramos a variação devido a energias térmicas e defeitos cristalinos, ao iniciar a injeção de elétrons e lacunas. Também deve-se considerar que muitas

bandas podem ser sobreposições de diversas gaussianas devido a probabilidade de diversas transições eletrônicas.

Portanto, ao realizar a determinação do início da curva de emissão do diodo, utilizamos a aproximação pelo método de Piecewise linear regression, como descrevem artigos e roteiros de experimentos de determinação de constante de Planck, mas percebe-se que os melhores valores para serem analisados nos espectros de eletroluminescência também são os que estão com menor energia, e não no pico (como se é de costume) [9,10]. Portanto, deve-se fazer o método de Piecewise para as bandas de emissão, a fim de obter a menor energia de gap.

Através de uma aproximação pelo método de Piecewise linear regression, utilizamos a parte da curva que contém o valor máximo do comprimento de onda, pois ali estaria o ponto com menor energia. Como evidencia a Fig. 2.

Assim, passou a ser utilizado 484 nm (final da curva) ao invés do valor do pico, que era 458 nm. E da mesma forma foi feito esse processo para os demais LEDs.

Posteriormente, foi feito através do software Excel um gráfico (Fig. 3) de corrente por tensão para todos os LEDs, sendo possível analisar a carga de cada um deles e as diferenças de potencial.

Figura 2: Gráfico da intensidade x comprimento de onda com aplicação do método de Piecewise linear regression ao LED 7.

Figura 3: Gráfico de corrente em função da tensão para os sete LEDs.

A análise gráfica foi feita de maneira análoga a anterior onde foi considerado o ponto de menor energia. Sendo assim, a Fig. 4 ilustra a maneira que esse procedimento foi feito para o caso primeiro LED (também pelo método de Piecewise linear regression).

Figura 4: Gráfico da corrente x tensão com aplicação do método de Piecewise linear regression ao LED 1.

Figura 5: Regressão linear utilizando os valores de comprimento de onda para cada LED.

Utilizando os valores tangentes das curvas de comprimento de onda (Fig. 2) e a eq. 2, fizemos a regressão linear dos resultados experimentais e obtivemos o valor para a constante de Planck de $h = (6,6 \pm 0,2) \times 10^{-34} J.s$, valor que está dentro do esperado.

Conclusão

Com a realização desta experiência e com a coleta dos dados resultantes, foi comprovado uma maneira eficiente para obtenção da constante de Planck. Para os dados obtidos, o valor da constante de Planck foi $h = (6,6 \pm 0,2) \times 10^{-34} J.s$, que está dentro do valor previsto encontrado na literatura [1,2].

Sendo assim, mesmo com os devidos erros experimentais erros (como as aproximações dos valores, erros humanos no momento de calibração, erros dos equipamentos utilizados e as baixas luminosidades dos LEDs), o valor apresentado com os dados do final da curva, como foi proposto, obteve um resultado satisfatório.

Referências

- [1] EISBERG, R., RESNICK, R. **Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, 23 tiragem.
- [2] PLANCK, M. Zur theorie des gesetzes der energieverteilung im normalspektrum. **VhDPG**, v. 2, p. 238, 1900.
- [3] A Teoria de Planck. UFRGS – Física Moderna. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod03/m_s02.html Acesso em 22 set. 2023.
- [4] TIPLER, P A.; LLEWELLYN, RALPH A. **Física Moderna**. - 6. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2017
- [5] O Quantum de Luz. UNICAMP. Disponível em: <https://www.ifi.unicamp.br/~fauth/1OrigensMecanicaQuantica/1Oquantumdeluz/Oquantumdeluz.html> Acesso em 22 set. 2023.
- [6] Teoria Quântica: A Constante de Planck E O Quantum. Cola Da Web, Cola da Web, Julho 2019. Disponível em:

<https://www.coladaweb.com/fisica/ondas/max-planck-e-o-quantum> Acesso em 22 set. 2023.

[7] PEREIRA, S. J.; ZARA, R. A. **Determinação Experimental da Constante de Planck.**

[8] ARTUSO, C.; SATZ, A. **Determinación de la Constante de Planck Utilizando Leds.**

[9] Ducharme, Stephen. **Measuring Planck's Constant with Leds.** University of Nebraska, Lincoln – 1999 (Apostila).

[10] Zanatta, A. R.; Cobo, Márcio Fernando. **Constante de Planck.** IFCS – USP – 2013. (Apostila).

AUMENTO DE EFEITOS CAPACITIVOS EM FILMES DE GRAFENO CONDUTORES PARA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITORES

*Beatriz Godina Prado¹, Murillo Néia Thomaz da Silva², Edson Nossol², Iara Pereira Soares³,
Ana Flávia Oliveira Notário³, Arlene Bispo dos Santos Notol³, Bruno Souza Zanatta¹,
Alexandre Marletta¹, Mauricio Foschini¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

²Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

³Instituto de Biotecnologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, Brasil.

*E-mail para contato: beatrizgodina@ufu.br

Resumo: O grafeno possui alta aplicabilidade na indústria e na pesquisa, devido às suas propriedades únicas e ao seu potencial para revolucionar o armazenamento de energia. Os supercapacitores de grafeno possuem muitas vantagens, como maior densidade de energia, maior capacidade de carga e descarga rápida [1]. Este trabalho visou a obtenção de filmes modificados de grafeno para aplicações em supercapacitores e baterias. Foram feitas modificações superficiais do grafeno com a energia da luz, doses e aquecimento e o estudo do aumento de efeito capacitivo nos eletrodos. A obtenção desses filmes foi feita através da incidência de um laser de CO₂, de alta intensidade, na queima direta de uma folha de poliimida, promovendo a quebra das suas ligações químicas. Esse processo resulta na formação do carbono amorfo que, à medida que a temperatura é reduzida, se reorganiza em camadas de grafeno. A técnica de carbonização com laser de CO₂ é capaz de produzir camadas de grafeno de alta qualidade e uniformidade, com boa condutividade elétrica e boa propriedade mecânica [2]. É relativamente simples e pode ser realizada em temperatura ambiente, por isso torna-se promissora para estudos de modificações de filmes de grafeno, para aumento de efeitos capacitivos.

Palavras-chave: Grafeno; Supercapacitores; Capacitância; Baterias.

Introdução

Filmes de grafeno são de grande interesse científico e tecnológico devido às suas propriedades, como alta condutividade elétrica, ótima condutividade térmica, ótima resistência mecânica,

possibilidade de obter materiais com características transparente, alta superfície específica, ótima capacidade de filtragem, alta biocompatibilidade, entre outras [3,4]. Devido a essas propriedades, o grafeno tem potencial para revolucionar o

armazenamento de energia, na forma de eletrodos para baterias e supercapacitores.

Os supercapacitores de grafeno possuem muitas vantagens, como maior densidade de energia, maior capacidade de carga e descarga rápida [1]. As baterias de grafeno podem ter uma densidade de energia mais alta do que as baterias tradicionais, devido à capacidade do grafeno de armazenar mais íons de lítio em sua estrutura [5].

Neste projeto visa-se a modificação interfacial do grafeno utilizando luz e atmosferas controladas para aumento capacitivo interfacial destes eletrodos. Para isto, filmes de grafeno serão produzidos através da incidência de um laser de CO₂, de alta intensidade, na queima direta de uma folha de poliimida, promovendo a quebra das suas ligações químicas [2]. Após a obtenção de filmes de grafenos, estes serão modificados via incidência de luz em atmosfera controlada, resultando em defeitos interfaciais que promovem o aumento dos efeitos capacitivos do eletrodo.

Supercapacitores

Os supercapacitores têm atraído atenção especial devido à sua excelente densidade de potência, taxa de carregamento rápida e ciclo de vida prolongado [6]. Um supercapacitor típico compreende eletrodos duplos separados por um material dielétrico. Quando uma tensão é aplicada, resulta no acúmulo de cargas opostas nos dois eletrodos e essas cargas geram um campo elétrico que permite ao supercapacitor armazenar energia. A

capacidade de armazenamento de energia de um supercapacitor é representada pela eq. (1):

$$E = \frac{1}{2} CV^2, \quad (1)$$

onde C representa a capacitância. A capacitância C é definida como a razão entre a carga armazenada (positiva) Q e a tensão aplicada V :

$$C = \frac{Q}{V}. \quad (2)$$

Para um capacitor convencional, C é diretamente proporcional à área superficial A de cada eletrodo e inversamente proporcional à distância D entre os eletrodos, portanto a eq. (2) também pode ser escrita da seguinte forma:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{D}, \quad (3)$$

onde ε_0 e ε_r representam, respectivamente, as constantes dielétricas do vácuo e do material isolante cercado pelos eletrodos, A é a área superficial do eletrodo e D é a distância entre os eletrodos. Por último, a densidade de potência é outro parâmetro importante dos supercapacitores, pois determina a rapidez com que a energia pode ser descarregada ou carregada. A potência máxima entregue ao circuito pelo supercapacitor é dada pela eq. (4):

$$P = \frac{V^2}{4R}, \quad (4)$$

onde R é a resistência interna do sistema [7,8,9].

Portanto, com as características apresentadas pelo grafeno e as possibilidades de aumentar sua eficiência de armazenamento de energia, ele foi reconhecido como um excelente componente para supercapacitores. Assim, o interesse pelo grafeno

nesta área de atuação vem crescendo próximo de uma exponencial, como pode ser visto na Fig. 1.

Figura 1: Números de publicações em função do período obtidos na busca no site “<http://www.sciencedirect.com/>” com palavras chave “graphene and supercapacitor”.

Metodologia

Dentre as inúmeras técnicas existentes para obter filme de grafeno [10-12], utilizamos a da queima direta da poliimida, com a incidência de um laser CO₂ de alta intensidade. Esse processo cria um plasma interfacial, cuja carbonização envolve a quebra das ligações químicas da poliimida, resultando na formação de carbono amorfo. Esse carbono amorfo se reorganiza em camadas de grafeno, à medida que a temperatura da superfície é reduzida.

Para obtenção dos filmes de grafeno, foram preparadas as folhas de poliimida com filmes de polaseal no verso, utilizando uma prensa térmica, com área de impressão de papel A5. Após o preparo da poliimida e substrato, estes foram colocados na prancha de impressão de uma Máquina Corte e

Gravação a Laser VS4040 SMART-50W VISUTECH modificada.

Após a obtenção dos eletrodos, estes foram revestidos por um adesivo que limita as regiões de trabalho dos eletrodos, para caracterização de uma área conhecida de 0,015cm², e conseqüentemente, também tem o papel de proteger os contatos dos equipamentos; como pode ser visto na Fig 2.

Figura 2: Modelo do eletrodo utilizado para medidas de capacitância.

Após essa etapa, os filmes de grafenos foram modificados através da exposição dos filmes a luz, dentro de uma atmosfera controlada. Para isso, foram utilizados 9 LEDs de alta intensidade e diferentes comprimentos de onda, com controle de doses e potência.

Foi utilizado também um dispositivo de pulso de flash, sem filtro, na potência máxima (20 pulsos de flash 11,58J/cm² por pulso entregue em ~15μs).

As medidas de comprimento de onda dos LEDs foram feitas com controle de intensidade via PWM com Arduino. Foi utilizado um espectrofotômetro da Ocean optics USB4000 e o conjunto de LEDs em sua intensidade máxima. Para a terceira etapa, os filmes foram modificados aplicando uma exposição a luz e caracterizados via resposta eletroquímica em solução aquosa de Ferro-ferri 5mmol com KCl 500mmol. As condições foram: 70uL de solução, Temperatura:

23,9°C, Umidade de 56%, com janela de potencial de -0,3V até 0,3V, com velocidade de varredura de 75mV/s.

Resultados e discussões

A figura 3 mostra os respectivos valores de centro das bandas de cada LED, obtendo: 662nm; 621nm; 598nm; full-spectry 442 e 641nm, 523nm, 464 nm, 438nm, 401nm e 383nm. Os eletrodos de grafenos foram submetidos a uma exposição de 1 min. para cada comprimento de onda e foi realizada a resposta eletroquímica via voltametria cíclica (Fig. 4)

Figura 3: Medida do comprimento de onda dos Leds por sua intensidade.

É possível observar na Fig. 4 que não houve nenhuma alteração no efeito capacitivo dos eletrodos modificados com a variação do comprimento de onda proposto, mesmo utilizando LEDs de alta potência (3W).

Figura 4: Resposta eletroquímica do efeito capacitivo dos eletrodos com utilização dos LEDs.

Para o pulso de luz obtivemos uma mudança significativa no efeito capacitivo (Fig. 5) e nos processos redox do ferro-ferri. Surgerindo um caminho promissor para efetuar modificações interfaciais que favoreçam o aumento do efeito capacitivo.

Figura 5: Resposta eletroquímica do efeito capacitivo dos eletrodos com utilização de pulso de luz.

Conclusão

Esse trabalho teve como objetivo a obtenção e modificação de filmes de grafeno para aumento do efeito capacitivo, visando futuras aplicações em supercapacitores. Foi observado o aumento desse efeito capacitivo utilizando pulso de luz, o que nos leva a um caminho promissor para mais modificações interfaciais nos eletrodos de grafeno.

Como objetivo futuro, será realizada a caracterização das modificações estruturais dos filmes de grafenos via espectroscopia Raman. Por meio da espectroscopia Raman, é possível determinar o número de camadas de grafeno presentes, a qualidade e a estrutura cristalina do material. Como a espectroscopia Raman é uma técnica não destrutiva e relativamente simples de ser realizada, o que possibilitará efetuar as modificações, caracterizar via espectroscopia Raman e após efetuar resposta eletroquímica para melhor apuração das modificações e seus efeitos.

Referências

- [1] BOKHARI, S. W. et al. **Advances in graphene-based supercapacitor electrodes**. Energy ReportsElsevier Ltd, 1 nov. 2020.
- [2] LIN, J. et al. **Laser-induced porous graphene films from commercial polymers**. Nature Communications, v.5, 2014.
- [3] SANG, M. et al. **Electronic and thermal properties of graphene and recent advances in graphene based electronics applications**. NanomaterialsMDPI AG, 2019.
- [4] SATTAR, T. **Current Review on Synthesis, Composites and Multifunctional Properties of Graphene**. Topics in Current Chemistry, v. 377, n. 2, p. 10, 2019.
- [5] HOSSAIN, S. et al. **Nanostructured graphene materials utilization in fuel cells and batteries: A review**. Journal of Energy Storage, v. 29, p. 101386, 1 jun. 2020.
- [6] SIMON, P.; GOGOTSI, Y. **Materials for electrochemical capacitors**. Nature Materials, v. 7, n. 11, p. 845–854, 2008.
- [7] HALPER, M. S.; ELLENBOGEN, J. C. **Supercapacitors: A brief overview**. The MITRE Corporation, McLean, Virginia, USA, v. 1, 2006.
- [8] TAN, Y. BIN; LEE, J. M. **Graphene for supercapacitor applications**. Journal of Materials Chemistry A, v. 1, n. 47, p. 14814–14843, 21 dez. 2013.
- [9] REZENDE, I. H. W. S.; BORGES, L. E. P.; PEREIRA, R. P. **Supercapacitors: Review**. Research, Society and Development, v. 11, n. 15, p. e226111537069, 15 nov. 2022.
- [10] SHARMA, S. et al. **Synthesis of graphene crystals from solid waste plastic by chemical vapor deposition**. Carbon, v. 72, p. 66–73, jun. 2014.
- [11] CHEN, J.; DUAN, M.; CHEN, G. **Continuous mechanical exfoliation of graphene sheets via three-roll mill**. Journal of Materials Chemistry, v. 22, n. 37, p. 19625–19628, 7 out. 2012.
- [12] HAN, S. et al. **E-beam direct synthesis of macroscopic thick 3D porous graphene films**. Carbon, v. 182, p. 393–403, 1 set. 2021.